

INDICE SOMMARIO

	Pag
Indice Sommario	1
Introduzione	2
Obiettivo della Tesi	19
Materiali e metodi	21
Risultati	39
Discussione	47
Conclusioni	56
Figure e tabelle	58
Simboli e abbreviazioni	72
Bibliografia	75
Ringraziamenti	87

INTRODUZIONE

Il cadmio è un prodotto secondario della lavorazione di altri metalli, è utilizzato nella produzione di pigmenti tessili e nella manifattura di plastiche e accumulatori. Il rilascio di cadmio nell'ambiente, che si stima essere arrivato su scala mondiale a $30 \cdot 10^6$ Kg annui, è principalmente imputabile ad attività antropiche. Le attività che vi contribuiscono in maniera predominante sono la deposizione di particolato contaminato nei dintorni di industrie metallurgiche e l'utilizzo agricolo di fanghi di depurazione e fertilizzanti di scarsa qualità.

Storicamente, tutti gli episodi importanti di contaminazione da cadmio sono il risultato dell'inquinamento da estrazione e fusione di metalli non ferrosi. La fonte quasi esclusiva dell'ingresso del cadmio nella catena alimentare umana è il consumo di prodotti vegetali cresciuti su suoli contaminati dal metallo. Organizzazioni internazionali quali la FAO e la WHO stimano che la quantità giornaliera massima di cadmio per l'uomo non debba superare i 70 µg.

Il più grave incidente ambientale conosciuto riguardante il cadmio è avvenuto nella regione giapponese di Jintsu, dove le colture di riso per il consumo locale venivano effettuate con acqua di irrigazione attinta da un fiume contaminato da cadmio proveniente da operazioni di estrazione e fusione dello zinco che si svolgevano a monte della regione stessa. La malattia riscontrata nel 1946 in una zona del Giappone, caratterizzata da osteomalacia con fratture patologiche, a incidenza prevalente fra donne di età medio-avanzata, multipare. I sintomi prevalenti erano dolori reumatoiodi e mialgici, da cui il nome dato alla sindrome "Itai, itai", così denominata per gli acuti dolori localizzati alle articolazioni. La causa venne riconosciuta in una intossicazione cronica da

cadmio di origine alimentare, per la contaminazione di origine industriale delle acque, quindi dei cibi. L'eziologia della patologia era il danno renale e le alterazioni, secondarie al danno, del metabolismo del calcio e fosforo. In questa affezione, alcuni ioni calcio delle ossa vengono sostituiti da ioni cadmio, che possiedono la stessa carica elettrica e circa le stesse dimensioni; le ossa assumono, con il tempo, un aspetto poroso e possono fratturarsi. L'assunzione del cadmio da parte dei pazienti affetti da *itai-itai* fu stimata pari a circa 600 $\mu\text{g d}^{-1}$, circa dieci volte l'ingestione media dei Nordamericani (Aoshima, 1988; Kido, 1990). Anche il riso coltivato in altre zone del Giappone risulta spesso contaminato da elevate concentrazioni di cadmio; l'assunzione media di cadmio con l'alimentazione da parte dei Giapponesi è quindi sostanzialmente superiore rispetto a quella delle popolazioni di altri Paesi industrializzati.

Esiste la prova che l'esposizione cronica al cadmio comporti, alla fine, una maggiore probabilità di contrarre malattie renali. La concentrazione media di cadmio nell'uomo è in aumento e in alcune aree asiatiche la quantità giornaliera media di cadmio ingerito sta avvicinandosi al livello massimo raccomandato dalle autorità sanitarie, sebbene tale limite sia stato fissato tenendo conto di un ampio fattore di sicurezza.

Pur non presentando fenomeni di biomagnificazione, il cadmio risulta un elemento in grado di accumularsi nell'organismo se non viene eliminato rapidamente; la sua vita media nell'organismo è di parecchi decenni (per una completa disamina: Jarup, 1998). Le zone a maggior rischio risultano il Giappone e l'Europa centrale; in questi territori l'inquinamento del suolo da cadmio è particolarmente elevato per la contaminazione dovuta a produzioni

industriali, all'uso eccessivo di fertilizzanti fosfatici minerali e di ammendanti di scarsa qualità.

La principale fonte di cadmio per l'uomo è il consumo di vegetali; alcune piante che crescono in terreni contaminati, infatti, accumulano il metallo nelle parti eduli come le foglie ed i semi (per una completa disamina: Wagner, 1993). Nel 2001 la Commissione Europea ha emanato una direttiva che definisce per diversi metalli pesanti i contenuti massimi accettabili nella la maggior parte dei prodotti agroalimentari (EC No 466/2001).

E' comunque importante sottolineare che nel caso del cadmio la maggior parte delle piante, e tra queste quasi tutte le principali specie coltivate, una frazione consistente (85-95%) del metallo assorbito è accumulato in forma stabile e non traslocabile in radice (Florijn, 1993; Rauser, 1995; Lozano-Rodriguez, 1997). Sicuramente ciò costituisce un vantaggio, nell'ottica della sicurezza alimentare del consumatore.

L'elevata ritenzione radicale e la limitatissima traslocazione al germoglio costituiscono invece uno svantaggio qualora si intenda procedere alla bonifica di suoli inquinati sfruttando la capacità delle piante di rimuovere alcuni elementi dal suolo. Negli ultimi anni, infatti, l'idea che le piante superiori potessero essere utilizzate in interventi di recupero di suoli contaminati con metalli pesanti, è stata presa in esame con sempre maggior interesse. Un gran numero di studi hanno portato alla proposizione di una serie di possibilità differenti conosciute con il termine generico di tecniche di *phytoremediation* (per una completa disamina: Salt, 1998) Una di queste tecniche, la fitoestrazione, consiste nell'uso di piante in grado di assorbire e traslocare in parti od organi di

facile raccolto buone quantità di inquinanti inorganici, soprattutto metalli pesanti, presenti nel suolo (Lombi, 2001). L'efficienza del processo, intesa come quantità totale d'inquinante rimossa ogni anno dalla coltura ($\text{Kg ha}^{-1} \text{ anno}^{-1}$) è la risultante del prodotto di tre fattori: la concentrazione (mg kg^{-1} sostanza secca) che l'inquinante raggiunge nei tessuti che verranno raccolti, la quantità di biomassa ($\text{Mg sostanza secca ha}^{-1}$) che verrà raccolta ed il numero di raccolti possibili in un anno.

Alcune prime esperienze applicative, anche se relative a superfici limitate e svolte in condizioni particolari, hanno acceso vivo interesse in quanto sembravano indicare nella fitoestrazione una alternativa tecnicamente ed economicamente valida alle costosissime procedure di bonifica tradizionali. Una più attenta esamina dei risultati ottenuti in seguito a più ampie verifiche sperimentali ha messo in evidenza alcuni limiti oggettivi della tecnica che consistono soprattutto nei tempi piuttosto lunghi (spesso decine d'anni) previsti per portare a termine interventi efficaci. (Glass, 1999).

Il potenziamento dell'efficienza della fitoestrazione nel caso dei metalli pesanti (Pb, Cd, Mn, Zn e Hg) prevede, almeno da un punto di vista teorico, l'ottimizzazione delle capacità di accumulo nel germoglio di tali elementi da parte di piante dotate di ottima biomassa. La possibilità di utilizzare alcune particolari specie, conosciute come iperaccumulatrici perché in grado di accumulare nel germoglio specifici metalli pesanti a elevate concentrazioni (1-5 % sulla massa secca), non è proponibile in quanto queste piante sono caratterizzate da una crescita alquanto lenta e da una taglia ridotta (Gekeler, 1998; Mc Grath, 1997).

La maggior parte delle piante coltivate, in grado di produrre elevata biomassa vegetativa, invece, non sono in grado di accumulare apprezzabili quantità di alcuni metalli pesanti, in quanto piuttosto suscettibili agli effetti tossici che questi elementi inducono a livello cellulare (Grant, 1998). La capacità di accumulare metalli si deve accompagnare a meccanismi fisiologici in grado di mantenere bassa l'attività degli ioni tossici; da questo punto di vista le iperaccumulatrici costituiscono una importante fonte per il miglioramento genetico di piante da utilizzare i tecniche di fitoestrazione.

Una possibilità di utilizzare piante coltivate a rapida crescita e dotate di biomassa considerevole (ad esempio mais, tabacco, girasole, *Brassica juncea*) in tecniche di fitoestrazione, consiste nell'aggiungere al suolo chelanti sintetici (EDTA, DPTA, NTA, etc.) che, oltre a rendere disponibili i metalli per le piante, formano con essi complessi stabili anche nel germoglio, limitandone quindi la potenziale tossicità metabolica. Si parla in questo caso di fitoestrazione assistita da chelanti. L'aggiunta al suolo di chelanti ha un impatto ambientale abbastanza elevato ed è rischioso per la possibilità che si verifichi una contaminazione degli acquiferi da parte degli ioni mobilizzati.

La comprensione dei meccanismi biochimici e fisiologici indotti dal cadmio a livello cellulare può fornire utili indicazioni per delineare di strategie di miglioramento delle piante coltivate per la capacità di detossificare, indi accumulare tale metallo. La radice, come detto, costituisce un punto essenziale nel controllo degli effetti tossici dei metalli pesanti e della loro possibilità di traslocazione al germoglio.

Nelle condizioni di campo, la disponibilità di cadmio per la pianta è influenzata, oltre che dal suo livello totale e da alcune caratteristiche biologiche, chimiche, chimico-fisiche e strutturali del suolo. Il tipo di suolo, il suo valore di pH, la sua capacità di scambio cationico (CSC), la natura e l'attività della sua flora microbica, sono alcune di queste caratteristiche. Normalmente il cadmio si trova fortemente legato al complesso di scambio del suolo e, per renderlo disponibile alle piante è necessaria una forte acidificazione o l'aggiunta di chelanti. La pianta è di per sé in grado, attraverso attività rizosferiche che comprendono l'estruzione attiva di protoni, di potere riducente, di siderofori o più in generale di acidi organici, di agire sulla biodisponibilità di cadmio a livello radicale (per una completa disamina: Lasat, 2000).

Nelle piante lo ione cadmio non svolge alcuna attività biologica; è quindi improbabile che il metallo permei la membrana cellulare delle cellule della radice attraverso trasportatori specifici. Esistono prove sperimentali consolidate che indicano come l'influsso di cadmio avvenga attraverso l'attività di trasportatori di metalli essenziali caratterizzati da un ampio spettro di specificità (Clemens, 2000; Lorraine, 2000; Williams, 2000; Lombi, 2001; Clemens, 2002; Hall, 2003).

Il cadmio ha una elevata reattività con alcuni metabolici cellulari: si lega preferenzialmente a gruppi tiolici, per cui ha grande affinità, e a gruppi ossidrilici. Il movimento degli ioni cadmio all'interno delle cellule e attraverso la pianta richiede la presenza costante di un chelante, solo una piccola frazione del cadmio totale cellulare, se presente, si ritrova sotto forma di ione idrato libero (Clemens, 2002). Acidi carbossilici quali l'acido malico e l'acido citrico,

assieme agli altri acidi di- e tricarbossilici sembrano essere i primi ioni a legarsi al cadmio. Anche se non esistono prove conclusive, esistono evidenze sperimentali che suggeriscono come il cadmio sia traslocato nello xilema verso il germoglio chelato con acidi di- e tricarbossilici. Di questi, l'acido citrico sembra avere la maggiore importanza (Jarvis, 1976; Rauser, 1999).

In risposta alla esposizione a metalli pesanti la pianta sintetizza particolari peptidi non proteici ricchi in residui di cisteina conosciute come fitochelatine (Cobbet, 2000; Cobbet, 2002). Il ruolo delle fitochelatine è sequestrare ioni metallici, infatti, il cadmio immobilizzato nei complessi ad alta massa molecolare con le fitochelatine (v. oltre), non è più offensivo, mentre quello complessato con gli acidi organici, che hanno una minore affinità per lo ione, ne rappresenta invece una scorta "pronta per nuocere".

Le reazioni di scambio tra ligandi sono alla base di diversi aspetti tossicologici cellulari del cadmio.

Molti enzimi contengono ioni metallici, la sostituzione di uno ione con un altro in genere porta alla perdita di funzionalità dell'enzima. La perdita di funzionalità può peraltro essere raggiunta con diversi meccanismi: (a) il catione cadmio può sostituire ioni che stabilizzano la conformazione nativa come calcio o magnesio, è stata osservata la sostituzione dello ione calcio nella proteina calmodulina, importante secondo messaggero cellulare (Rivetta, 1997); (b) Il catione cadmio può spostare altri metalli di transizione dal sito di catalisi enzimatica, in questo caso al problema di inattivazione enzimatica, si somma la dannosa liberazione di un metallo di transizione all'interno della cellula (l'argomento verrà ripreso in seguito).

L'inattivazione enzimatica si può avere anche senza scambio di cationi, il cadmio infatti forma complessi insolubili con i residui solforati della cisteina, agendo di conseguenza sulla struttura tridimensionale delle proteine, causandone spesso perdita di funzionalità. (Van Assche, 1990; Schützendübel, 2001).

Come accennato, la strategia che le piante hanno evoluto per contrastare la tossicità dei metalli pesanti è abbassare l'attività citosolica degli ioni mediante la sintesi di chelanti.

La sintesi di citrato avviene nel ciclo degli acidi tricarbossilici, via metabolica mitocondriale (Fig. 1.7). A fronte di un flusso di acido citrico dal mitocondrio al citosol, è necessario che si realizzino alcune reazioni anaplerotiche che garantiscano la sua neosintesi, in modo che sia assicurato lo stato stazionario delle concentrazioni mitocondriali di ciascun metabolita del ciclo degli acidi tricarbossilici. Il mantenimento della concentrazione mitocondriale di acido citrico può avvenire attraverso l'importo nel mitocondrio dal citosol di acido malico, acido ossalacetico oltre che di acido piruvico. Nel citosol delle cellule vegetali l'acido ossalacetico e l'acido malico costituiscono due prodotti della glicolisi alternativi al piruvato. Infatti il fosfoenolpiruvato glicolitico oltre l'attacco della piruvico chinasi può divenire substrato della fosfoenolpiruvato carbossilasi (PEPC) e della malato deidrogenasi (MDH) (fig. 1.5). Da quanto esposto risulta chiaro che il processo di sintesi dell'acido citrico necessita quindi che gli acidi entranti e uscenti dal TCA siano trasportati a cavallo della membrana mitocondriale interna coinvolgendo così l'attività di specifici trasportatore di acidi

di- e tricarbossilici (fig. 1.8) (Picault, 2002) localizzati sulla membrana interna del mitocondrio.

Le PCs sono polipeptidi non proteici con formula $(\gamma \text{ Glu-Cys})_n\text{-Gly}$, dove n è variabile da 2 a 11 che sono sintetizzate enzimaticamente nel citosol (sintesi non ribosomiale) a partire dal glutatione (Fig. 1.15). Il glutatione è un tripeptide a sua volta sintetizzato enzimaticamente nel citosol composto da glutammato cisteina e glicina. L'enzima fitochelatina sintasi (γ -glutammilcisteina dipeptidil transpeptidasi) quando è attivato da ioni metallici come il cadmio (Grill, 1989), catalizza la transpeptidizzazione di unità di γ -glutammilcisteina dal glutatione al gruppo carbossilico della cisteina di un altro glutatione o in una posizione analoga in una fitochelatina. In questo modo vengono formate catene di γ -glutammilcisteina fino a 11 unità. Si noti che la sintesi di questi polipeptidi richiede una quantità esigua di glicina poiché questa è utilizzata nella sintesi di glutatione e liberata nella transpeptidizzazione; le fitochelatine sono quindi sintetizzate principalmente a spese degli amminoacidi cisteina e glutammato. Nel caso del cadmio è accertato inoltre che le PCs legano il catione bivalente formando complessi a bassa massa molecolare (LMWC-Cd) che vengono quindi compartimentali nel vacuolo ad opera di un trasportatore ATP-dipendente localizzato sul tonoplasto (Salt, 1995). Una volta nel vacuolo questi complessi a bassa massa molecolare vengono ulteriormente elaborati con l'aggiunta di altre PCs, di ioni solfuro e di cadmio libero provenienti dal citosol sino a formare complessi ad alta massa molecolare (HMWC-Cd-S) insolubili e stabili (Cobbet, 2000).

Il glutammato è il primo amminoacido in cui nelle piante viene assimilato l'azoto ridotto, ed ha quindi una funzione centrale nel metabolismo degli amminoacidi. L'acido glutammico è prodotto per amminazione riduttiva del 2-oxoglutarato, anch'esso intermedio del ciclo TCA. L'amminazione del 2-oxoglutarato può avvenire secondo due processi: il primo, mitocondriale, ad opera dell'enzima glutammato deidrogenasi (GDH); il secondo ad opera dell'enzima glutamina sintetasi (GS), citosolico, e dell'enzima glutammato sintasi (GOGAT), plastidiale (fig. 1.12) (per una completa disamina: Oaks, 1980; Oaks, 1985). Lo ione ammonio può essere assunto dal mezzo di crescita o derivare dalla riduzione del nitrato, ad opera degli enzimi nitrato reductasi e nitrito reductasi. Quindi, la sintesi di glutammato richiede 2-oxoglutarato, che viene ottenuto dal ciclo TCA nello stesso modo descritto per il citrato, azoto e potere riducente, sotto forma di NADH e NADPH.

Numerose ricerche hanno mostrato cambiamenti marcati nelle modalità di assimilazione dell'azoto di piante cresciute in presenza di cadmio; nello specifico si assiste ad una diminuzione dell'attività riduttiva e del ciclo GS-GOGAT. La concomitante necessità di glutammato per garantire la sintesi di fitochelatine verrebbe soddisfatta da un aumento dell'attività delle proteasi e attraverso la reazione catalizzata dell'enzima GDH (Boussama, 1999; Chiraz, 2003; Gouia, 2000; Gouia, 2002; Hernandez, 1997; Ju, 2000). Le medesime ricerche evidenziavano nelle cellule delle piante cresciute in presenza di cadmio un incremento dell'attività dell'enzima PEPC, che veniva giustificata dalla necessità di approvvigionamento di acidi al ciclo TCA.

La biosintesi della serina è un processo che avviene in diversi passaggi, il precursore biosintetico che fornisce lo scheletro carbonioso è l'acido 3-fosfoglicerico, ottenuto direttamente dalla via glicolitica, inoltre è necessario un gruppo amminico e solfuro. Il gruppo amminico è ottenuto per transaminazione del glutammato, metabolita di cui si è già discusso, mentre il solfuro è prodotto dalla riduzione del solfato, via che richiede potere riducente sotto forma di ferredossina ridotta nei tessuti fotosintetici e NADPH (generato dalla via di ossidazione dei pentoso fosfato) nei tessuti eterotrofi o in quelli fotosintetici al buio.

Riassumendo, la produzione delle molecole in grado di legare il cadmio riducendone l'attività cellulare richiede, oltre ad una ben documentata maggior attività assimilativa relativa allo zolfo (Nussbaum, 1988; Nocito, 2002) e ad un adeguamento particolare di quella relativa all'azoto, un approvvigionamento supplementare di scheletri carboniosi per la sintesi di acidi organici e di amminoacidi specifici. Nel contesto delineato svolgerebbero, quindi, un ruolo centrale una serie di attività glicolitiche e di approvvigionamento di potere riducente.

L'attivazione della via glicolitica e delle reazioni di produzione del NADPH ha come effetto la produzione supplementare di protoni (per una completa disamina: Sakano, 1998).

Le reazioni protonogeniche che sarebbero attivate sono:

- a) la reazione di fosforilazione del glucosio catalizzata dall'enzima esochinasi (fig. 1.1).

- b) la reazione di fosforilazione del fruttosio 6-fosfato catalizzata dall' enzima fosfofruttokinasi-2 (fig. 1.2).
- c) la reazione di ossidazione della gliceraldeide 3-fosfato catalizzata dall'enzima gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (fig. 1.3).
- d) la reazione di deprotonazione dell'acido carbonico, catalizzata dall'enzima carbonico anidrasi, necessaria a garantire l'approvvigionamento di bicarbonato all'enzima PEP-carbossilasi (fig. 1.9)
- e) la reazione di ossidazione del glucosio 6-fosfato catalizzata dall'enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi (fig. 1.14)
- f) la reazione di ossidazione decarbossilativa del fosfogluconato catalizzata dall'enzima fosfogluconato deidrogenasi (fig. 1.15)
- g) la reazione di decarbossilazione ossidativa dell'acido malico catalizzata dall'enzima malico (fig. 1.6)

Poiché esistono alcune indicazioni sperimentali a proposito di un effetto di inibizione da parte del cadmio sull'attività della H^+ -ATPasi del plasmalemma (Resmini, 2002), principale meccanismo di controllo dell'omeostasi del pH cellulare (Sakano, 1998), la cellula, in presenza di tale elemento, si troverebbe nella necessità di smaltire un eccesso citoplasmatico di protoni.

Il cadmio esplica il suo effetto tossico nei tessuti vegetali anche attraverso un aumento della concentrazione di specie attive dell'ossigeno (AOS), in grado di danneggiare le strutture cellulari e le macromolecole (per una completa

disamina: Schützendübel, 2001; vedi anche Schützendübel, 2001 e Watanabe 2003).

Le specie attive dell'ossigeno sono radicali con un'alta reattività comparata con quella dell'ossigeno molecolare ($\cdot\text{O}_2^-$, $\cdot\text{OH}$, etc) o specie in grado di liberare radicali (H_2O_2 , ONOO^- , etc). Alcune reazioni metaboliche ossidative richiedono la presenza di radicali attivati dell'ossigeno, ma questa deve essere sempre sotto serrato controllo da parte dei sistemi omeostatici cellulari.

La presenza incontrollata di AOS induce ossidazioni a vario livello: pressochè qualsiasi molecola organica è bersaglio di queste specie reattive. Alcune reazioni di ossidazione di molecole biologiche si prestano bene come indicatori dello stress ossidativo poiché formano prodotti determinabili analiticamente. La perossidazione e seguente rottura dei lipidi di membrana si può monitorare tramite la presenza di malondialdeide (Espen, 1999); sono stati riportati anche saggi per misurare la frammentazione del DNA plastidiale, mitocondriale e nucleare in seguito a esposizione a cadmio (Watanabe 2002).

Il meccanismo mediante il quale si accumulano AOS in presenza di cadmio non è del tutto chiarito. L'utilizzo del glutatione per la sintesi di fitochelatine potrebbe ridurre l'efficienza dei sistemi di smaltimento delle AOS, che, come si vedrà più avanti, utilizzano lo stesso metabolita come substrato. Alcuni suggeriscono invece che lo ione cadmio sostituisca il ferro presente nelle proteine; ciò potrebbe generare due tipi di problemi: la presenza di ferro libero nel citosol e il malfunzionamento delle proteine in cui si è sostituito lo ione. Lo ione ferro libero nel citosol partecipa a reazioni cicliche di ossidazione e

riduzione note complessivamente come reazioni di Fenton, che hanno come risultato la produzione di radicali attivati dell'ossigeno.

Le macromolecole in cui il cadmio potrebbe sostituire il ferro sono soprattutto le proteine ferro-zolfo; queste sono deputate a processi di trasferimento degli elettroni nella catena respiratoria. Un malfunzionamento della catena di trasporto degli elettroni può portare ad una produzione di AOS. Evidenze sperimentali di una implicazione delle catene di trasporto degli elettroni, mitocondriali e plastidiali, nell'accumulo di AOS in seguito a trattamento con cadmio, sono state recentemente ottenute in *Euglena gracilis* (Watanabe 2002; Watanabe, 2003).

Dai meccanismi di generazione di AOS in presenza di cadmio si può escludere l'implicazione diretta del cadmio in reazioni Fenton-simili, che prevedono l'autoossidazione dello ione cadmio, in quanto il cadmio è presente solo come ione divalente (Frausto da Silva, 2001).

Diversi metaboliti ed enzimi sono deputati allo smaltimento dell'eccesso di AOS; il complesso delle reazioni a cui prendono parte è noto come ciclo dell'ascorbato-glutatione o come ciclo di Asada (per una completa disamina: Asada, 1999).

Le principali reazioni del ciclo sono le seguenti:

- disproporzionamento del superossido, reazione catalizzata dall'enzima superossido dismutasi:

- Riduzione dell'acqua ossigenata, reazione catalizzata dall'enzima ascorbato perossidasi:

L'efficienza di questo sistema è dovuta all'alta reattività dell'ascorbato, che può reagire direttamente con radicali liberi nel citosol, sfuggiti ai sistemi enzimatici di smaltimento come $\cdot\text{O}_2^-$, o per i quali non vi sono enzimi specifici come $\cdot\text{OH}$, $\text{R-S}\cdot$ ed altri radicali organici inclusi i radicali tocoferolo.

- Rigenerazione dell'ascorbato:

- 1) Disproporzionamento non enzimatico:

- 2) Riduzione del monodeidroascorbato, reazione catalizzata dall'enzima monodeidroascorbato reduttasi:

- 3) Riduzione del deidroascorbato, reazione catalizzata dall'enzima deidroascorbato reduttasi (fig 1.16):

- Rigenerazione del glutathione, reazione catalizzata dall'enzima glutathione reduttasi (fig 1.16):

Lo smaltimento delle AOS in definitiva consuma potere riducente, principalmente sotto forma di NADPH, essendo gli altri metaboliti tutti rigenerati.

Analizzando il complesso di ciò che è stato fin qui descritto, la cellula esposta a cadmio deve far fronte ad una serie di problemi: produrre più acidi organici, glutazione e NADPH; smaltire l'eccesso di protoni conseguente all'attivazione di queste vie metaboliche.

OBIETTIVO DELLA TESI

- Obiettivo del presente lavoro di tesi è stato quello di indagare in radici di mais alcune attività biochimiche, direttamente o indirettamente coinvolte nella sintesi di chelanti endocellulari, nel controllo del pH e nella produzione di potere riducente, punti essenziali della risposta generale delle cellule vegetali alla presenza del cadmio.

MATERIALI E METODI

Materiale biologico

Tutte le esperienze sono state condotte su piante di mais (*Zea mays* L.) ibrido Dekalb DK 300. La semente commerciale è stata conservata in camera fredda a 4 °C.

Condizioni di germinazione delle cariossidi e di crescita delle piante

Al momento della semina un'adeguata quantità di cariossidi è stata abbondantemente lavata in acqua corrente e poi risciacquata in acqua bidistillata per allontanare i prodotti fitosanitari della concia. La semina è stata eseguita in vassoi sul cui fondo giaceva un doppio strato di carta da filtro imbibita con acqua bidistillata. Le cariossidi così preparate venivano poste a germinare in camera di crescita per 72 ore al buio a 26°C. Le plantule ottenute erano trasferite su supporti di polistirolo forati ad arte (diametro di 8-9 mm) in modo da ospitare 18-21 individui. Le plantule erano quindi poste in 5 dm³ di una soluzione nutritiva completa (pH 6,5), mantenuta costantemente aerata, contenete: KNO₃ 0,2 mM, Ca(NO₃)₂ 0,2mM, KH₂PO₄ 0,04 mM, MgSO₄ 0,2 mM, Fe-tartrato 0,05 mM, H₃BO₄ 30 µM, MnCl₂ 5 µM, CuCl₂ 1 µM, ZnCl₂ 1 µM, (NH₄)₆Mo₇O₂₄ 0,1 µM.

Le piante sono state allevate in camera di crescita con fotoperiodo di 16 h temperatura diurna 26 °C, notturna 22 °C, umidità diurna 80%, notturna 60% ed una densità di fluenza fotonica di 400 µE min⁻¹ dm⁻². Dopo un periodo di 72 ore le piante erano trasferite in vasche con soluzioni nutritive rinnovate, metà delle

quali contenenti CdCl_2 10 μM ; le piante permanevano in queste condizioni per un periodo di 24 o 48 ore.

Alla fine del periodo di trattamento previsto le radici erano sciacquate rapidamente in acqua distillata ed asciugate delicatamente con un tampone di carta assorbente; le radici così ottenute erano utilizzate direttamente per i saggi previsti oppure congelate per immersione in azoto liquido. I campioni congelati erano quindi conservati a $-80\text{ }^\circ\text{C}$.

Determinazione del contenuto totale in acidi organici – metodo cromatografico

Campioni di radici erano polverizzati in mortaio con azoto liquido. Alla polvere veniva aggiunto HCl 0,1 M in ragione di $2\text{ cm}^3\text{ g}^{-1}$ di tessuto. Gli estratti erano centrifugati a 15000 g per 10 min ed il surnatante ottenuto era filtrato su filtri monouso da 13 mm con membrana in PTFE, porosità 0,22 μm . Gli acidi organici erano separati utilizzando una colonna Aminex HPX 87H (Biorad), mantenuta alla temperatura di $40\text{ }^\circ\text{C}$, in condizioni isocratiche ($0,6\text{ cm}^3\text{ min}^{-1}$) e adottando una fase mobile di acido solforico 20 mM. Il rivelatore era uno spettrofotometro UV impostato ad una lunghezza d'onda di 210 nm.

Determinazione del contenuto totale di acido malico – metodo enzimatico

Campioni di radici della massa di circa 1 g erano polverizzati in mortaio con azoto liquido. Alla polvere veniva aggiunto HClO_4 10% in ragione di $5\text{ cm}^3\text{ g}^{-1}$ di tessuto. Gli estratti erano centrifugati a 15000 g per 10 min ed il surnatante ottenuto era neutralizzato a pH 7,5 con K_2CO_3 5 M (ca. 50 mm^3).

Il KClO_4 precipitato era allontanato con una seconda centrifugata a 15000 g per 10 min. Il surnatante così ottenuto è stato utilizzato per il saggio enzimatico; è stato utilizzato un kit Roche (Boeringer Mannheim / R-Biopharm) per l'analisi dell'acido malico (cat. No. 0139068).

Il metodo si basa sull'accoppiamento di due reazioni, la seconda per spostare a destra l'equilibrio della prima.

La quantità di malato presente in soluzione all'inizio era pari alla quantità di NADH presente alla fine. La comparsa di NADH era seguita a 340 nm con uno spettrofotometro Jasco V 550.

Determinazione del contenuto totale di acido glutammico - metodo enzimatico

Il saggio enzimatico è stato condotto su un estratto deproteinizzato ottenuto nello stesso modo descritto per la determinazione enzimatica dell'acido malico; è stato utilizzato un kit Roche (Boeringer Mannheim / R-Biopharm) per l'analisi dell'acido glutammico (cat. No.10139092035). Il metodo si basa sulla reazione dell'enzima glutammato deidrogenasi

La reazione è spostata verso destra mediante l'accoppiamento con una seconda reazione di riduzione dello iodonitrotetrazolio cloruro (INT), a formare formazan, la cui concentrazione è determinata leggendo l'assorbanza a 492 nm.

Determinazione del contenuto totale di Malondialdeide

Il contenuto totale di malondialdeide delle radici è stato determinato come descritto da Espen (1999). Campioni congelati della massa di 300 mg sono stati omogenati in mortaio a freddo con quattro volumi di acido tricloroacetico 0,1%. Gli omogenati sono stati centrifugati a 13000 g per 15 min a 4 °C. 800 mm³ di surnatante sono stati addizionati ad un pari volume di una soluzione contenente barbital (acido dietilbarbiturico) 0,5 % e acido tricloroacetico 20 %. La reazione è stata sviluppata a 95 °C per 30 min, trascorsi i quali i campioni sono stati raffreddati per 5 min. L'assorbanza è stata letta a 532 nm e a 600 nm con uno spettrofotometro Jasco V 550. La concentrazione di malondialdeide risulta essere proporzionale alla differenza di assorbanza tra la lettura a 532 nm e la lettura a 600 nm.

Raccolta degli essudati xilematici

Tre coppie di piante per ogni condizione di crescita erano recise a livello del mesocotile. Al fusto reciso era sigillato ad arte un tubicino in para di diametro adeguato con mastice atossico per stomatologia. A intervalli di 30 min

l'essudato era raccolto aspirandolo con una siringa, pesato e congelato. Sugli essudati xilematici sono state condotte le stesse determinazioni degli acidi organici poc'anzi descritte.

Determinazione dell'attività dell'enzima fosfoenolpiruvico carbossilasi (PEPC; EC 4.1.1.31)

Campioni congelati della massa di circa 1 g erano polverizzati in mortaio con azoto liquido; alla polvere erano aggiunti tre volumi di un tampone di estrazione contenente Tris-HCl 50 mM (pH 7,5), MgCl₂ 10 mM, glicerolo 10 % V/V, Na₂EDTA 1 mM, β MSH* 14 mM, PMSF* 1 mM, leupeptina* 10 μg cm⁻³. Il campione era quindi omogenato in mortaio. Gli omogenati erano dapprima centrifugati a 13000 g per 15 min a 4 °C, ed il surnatante recuperato era ulteriormente centrifugato a 100000 g per ulteriori 45 min a 4 °C. La frazione proteica del surnatante era purificata su colonne ad esclusione Sephadex G 25 M (Pharmacia), preventivamente equilibrate con tre volumi di tampone di estrazione. Le frazioni sono state scelte seguendo in continuo l'assorbanza a 280 nm.

L'attività dell'enzima fosfoenolpiruvato carbossilasi (PEPC) è stata valutata in accordo con quanto descritto da De Nisi (2000), ovvero associando la reazione di carbossilazione del fosfoenolpiruvato a quella di riduzione dell'ossalacetato.

La reazione era sviluppata in 2 cm³ di una soluzione costituita da Tris-HCl pH 8,0 100 mM, MgCl₂ 5 mM, PEP 2,5 mM, NADH 0,2 mM, NaHCO₃ 10 mM, MDH 15 µg cm⁻³ ed era seguita nel tempo osservando l'ossidazione del NADH a 340 nm con l'ausilio di uno spettrofotometro Jasco V 550.

Determinazione dell'attività dell'enzima anidrasi carbonica (CA; EC 4.2.11)

Campioni di segmenti apicali di radici, della massa di circa 1 g, erano omogenati in 7,5 cm³ di un tampone di estrazione contenente Tris-HCl 100 mM (pH 8,3), β MSH* 10 mM, EDTA 1 mM. L'estratto era quindi mantenuto in agitazione per 15 min a temperatura ambiente per poi essere centrifugato a 1000 g per 5 min . La frazione proteica di interesse era purificata su colonne ad esclusione Sephadex G 25 M (Pharmacia), preventivamente equilibrate con tre volumi di tampone di estrazione. L'attività dell'enzima anidrasi carbonica è stata valutata in accordo con quanto descritto da Wilbur and Anderson (1948), seguendo la produzione di protoni durante la dissociazione dell'acido carbonico:

La reazione era sviluppata in 4 cm³ di una soluzione costituita da 1,5 cm³ di acido 5,5 dietilbarbiturico 25 mM (pH 8,2), 2 cm³ di acqua distillata saturata con anidride carbonica, 0,5 cm³ di estratto. L'attività della CA era valutata misurando il tempo necessario per portare il pH da 8,20 a 7,95.

Determinazione dell'attività dell'enzima Nitrato reduttasi (NR; EC 1.6.6.1)

Campioni di radici fresche di circa 1 g erano omogenate in mortaio a freddo con tre volumi di un tampone di estrazione contenente MOPS 50 mM KOH pH 7,5, NaF 5 mM, Na₂ EDTA 5 mM, Na₂MoO₄, FAD* 0,01 mM, PMSF* 1 mM, β MSH* 2 mM, leupeptina 10 µg cm⁻³. Gli estratti erano centrifugati a 12000 g per 20 min, sul surnatante era determinata l'attività della forma non fosforilata dell'enzima (attività massima) in accordo con Ferrario-Méry (1998). La miscela di reazione conteneva 50 mM MOPS KOH pH 7,5, 1 mM NaF, 10mM KNO₃, 0,17 mM NADH, 5 mM EDTA. La reazione era bloccata dopo 10 min e dopo 30 min con 2 cm³ di una soluzione di Sulfanilammide 1% m/V in HCl 3 M. Una colorazione del nitrito era sviluppata dopo 30 min dall'aggiunta di 2 cm³ di naftilendiammina diidrocloreuro allo 0,2 % m/V. L'assorbanza della soluzione era letta a 540 nm con uno spettrofotometro Jasco V 550. E' stata preparata anche una retta di calibrazione con concentrazioni crescenti di nitrito da 2 µM a 40 µM. L'attività enzimatica è stata calcolata per differenza tra la quantità di nitrito prodotta dopo 10 min e la quantità prodotta dopo 30 min.

Determinazione dell'attività totale delle endopeptidasi

L'attività totale delle endopeptidasi è stata determinata come descritto da Weckenmann e Martin (1984) utilizzando azocaseina come substrato. Campioni congelati della massa di circa 1 g erano polverizzati in mortaio con azoto liquido; alla polvere erano aggiunti tre volumi di un tampone di estrazione contenente TES-KOH 25 mM (pH 6,8), DTT 4 mM, PVPP 1% (in mortaio). Il campione era ulteriormente omogenato e gli omogenati erano centrifugati a

12000 g per 15 min a 4 °C; il surnatante è stato utilizzato subito per la determinazione dell'attività enzimatica.

La reazione è stata sviluppata a 37 °C per due ore in 1 cm³ di una soluzione contenente 2,4 mg di azocaseina, 50 mM tampone NaH₂PO₄ (Na₃Citrato pH 4,6), e 0,2 cm³ di estratto. I bianchi erano preparati bollendo l'estratto proteico per 10 min. La reazione era fermata aggiungendo 2 cm³ di acido perclorico 12%, i campioni sono stati posti in ghiaccio per 20 min e successivamente centrifugati a 12000 g per 10 min. La concentrazione del pigmento rilasciato è stata determinata leggendo l'assorbanza del surnatante a 340 nm con uno spettrofotometro Jasco V 550.

Preparazione dell'estratto per la determinazione dell'attività degli enzimi: gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (GA3Pdh; EC 1.2.1.12); glutammato deidrogenasi - attività assimilatoria (GDH-NADH; EC 1.4.1.2); glutammato deidrogenasi - attività catabolica (GDH-NAD⁺; EC 1.4.1.2); glutammina sintetasi (GS; EC 6.3.1.2); glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6Pdh; EC 1.1.1.49); enzima malico NADP dipendente (ME; EC 1.1.1.40).

Campioni congelati della massa di circa 1,5 g erano polverizzati in mortaio con azoto liquido; alla polvere erano aggiunti tre volumi di un tampone di estrazione descritto da Gouia (2003) contenente Tris-HCl 100 mM (pH 8,0), MgCl₂ 5 mM, glicerolo 5 % V/V, EDTA 1 mM, DTT* 1 mM, PMSF* 1 mM, leupeptina* 10 µg cm⁻³. Il campione era ulteriormente omogenato e gli omogenati erano centrifugati a 30000 g per 15 min a 4 °C; il surnatante è stato aliquotato e congelato a - 80 °C; al momento dell'utilizzo è stata scongelata

una aliquota che è stata direttamente usata per la determinazione dell'attività enzimatica.

Determinazione dell'attività dell'enzima: gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (GA3Pdh; EC 1.2.1.12)

Le reazioni sfruttate sono le seguenti:

Le reazioni erano sviluppate a 25 °C in 2 cm³ di una soluzione contenente Trietanolamina cloridrato 88,5 mM (pH 7,8 KOH), EDTA 0,9 mM, MgSO₄ 4 mM, 3PGA 6 mM, ATP 1,1 mM, NADH 0,2 mM, PGK 2 mm³, ed erano seguite nel tempo osservando l'ossidazione del NADH a 340 nm con l'ausilio di uno spettrofotometro Jasco V 550.

Determinazione dell'attività dell'enzima glutammato deidrogenasi - attività assimilatoria (GDH-NADH; EC 1.4.1.2)

La determinazione della attività enzimatica è stata effettuata in accordo con quanto descritto da Loyola-Vargas (1984). La reazione

è stata sviluppata a 30 °C in 2 cm³ di una soluzione contenente 100 mM Tris-HCl pH 8,2, 100 mM NH₄Cl, 10 mM α KG, 0,16 mM NADH, 4 mM CaCl₂, ed era seguita nel tempo osservando l'ossidazione del NADH a 340 nm con l'ausilio di uno spettrofotometro Jasco V 550.

Determinazione dell'attività dell'enzima glutammato deidrogenasi - attività catabolica (GDH-NAD⁺; EC 1.4.1.2)

La determinazione della attività enzimatica è stata effettuata in accordo con quanto descritto da Loyola-Vargas (1984). La reazione

è stata sviluppata a 30 °C in 2 cm³ di una soluzione contenente 100 mM Tris-HCl pH 9,4, 50 mM GLU, 0,62 mM NAD⁺, 1 mM CaCl₂, ed era seguita nel tempo osservando l'ossidazione del NADH a 340 nm con l'ausilio di uno spettrofotometro Jasco V 550.

Determinazione dell'attività dell'enzima glutamina sintetasi (GS; EC 6.3.1.2)

La determinazione dell'attività enzimatica è stata effettuata in accordo con quanto descritto da O'Neal and Joy (1973), ovvero accoppiando la reazione di sintesi della glutamina a due reazioni aggiuntive volte a rendere rivelabile l'avanzamento della prima

La reazione è stata sviluppata a 30 °C in 2 cm³ di una soluzione contenente 100 mM Tricine-KOH (pH 7,8), 80 mM GLU, 1 mM DTPA, 6 mM NH₄Cl, 8 mM ATP, 60 mM KCl, 0,4 mM NADH, 1 mM PEP, PK 5 mm³, LDH 5 mm³, ed era seguita nel tempo osservando l'ossidazione del NADH a 340 nm con l'ausilio di uno spettrofotometro Jasco V 550.

Determinazione dell'attività dell'enzima malico NADP dipendente (ME; EC 1.1.1.40).

La determinazione della attività enzimatica è stata effettuata in accordo con quanto descritto da Spina (1966).

La reazione

è stata sviluppata a 25 °C in 2 cm³ di una soluzione contenente 100 mM Tris-HCl pH 7,4, 1 mM NH₄Cl, 100 mM KCl, 1 mM NADP⁺, 10 mM Malato, 1 mM Mn Cl₂ (a fresco e per ultimo), ed era seguita nel tempo osservando la riduzione del NADP⁺ a 340 nm con l'ausilio di uno spettrofotometro Jasco V 550.

*Determinazione dell'attività dell'enzima glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6Pdh;
EC 1.1.1.49)*

La reazione

è stata sviluppata a 25 °C in 2 cm³ di una soluzione contenente 86,3 mM TEA-HCl (KOH pH 7,6), 6,7 mM Mg Cl₂, 1,2 mM G6P, 0,37 mM NADP⁺, ed era seguita nel tempo osservando la riduzione del NADP⁺ a 340 nm con l'ausilio di uno spettrofotometro Jasco V 550.

Arricchimento in mitocondri di un estratto di tessuto radicale

Circa 10 g di radici di piante di mais, crsciuto nelle condizioni descritte, erano rapidamente sciacquati con acqua bidistillata e omogenati in mortaio tenuto in ghiaccio con un tampone composto da mannitolo 300 mM, MOPS – BTP (pH 7,5), Na₂ EDTA 1 mM, BSA 0,1 % m/V, DTT* 1mM, PMSF* 3-4 mM (Palmieri, 2005). Gli estratti erano posti in tubi Corex da 25 cm³ e centrifugati a 450 g per 10 min; il surnatante è stato centrifugato una seconda volta a 450 g per 10 min. Il surnatante recuperato è stato ulteriormente centrifugato a 12000 g per 30 min ed il precipitato ottenuto è stato risospeso in 2 cm³ di tampone di omogenizzazione. La sospensione ottenuta è stata quindi diluita sino a circa 12,5 cm³ con il tampone di estrazione ed è stata di nuovo centrifugata a 12000 g per 30 min. Il pellet è stato risospeso in 1,2 cm³ di tampone di estrazione e quindi aliquotato e congelato a –80 °C.

Analisi Western

Aliquote di estratto arricchito in mitocondri contenenti 10 µg di proteine totali sono stati diluiti in un tampone preparato in modo da avere una concentrazione finale: 50 mM Tris-HCl (pH 6,8), 12% m/V glicerolo, 4 % m/V SDS, 0,05 % m/V blu di bromofenolo, 2% V/V β MSH. I campioni erano quindi scaldati a 90 °C per 10 min in modo da denaturare le proteine. Queste erano poi separate per mezzo di elettroforesi su un gel di poliacrilammide (SDS-PAGE), eseguita a 80 mA per circa 1 h e 30 min. Al termine della corsa le proteine erano trasferite elettroforeticamente su una membrana di PVDF, imbibita con tampone CAPS (acido 3, cicloesil ammino, 1 propansulfonico 10 mM pH 11, 10 % V/V metanolo), mediante un sistema di semi-dry blotting (Novablot, Pharmacia). Le condizioni di trasferimento erano di 0,8 mA cm⁻² per 2 ore. Terminato il trasferimento delle proteine la membrana era fissata per 1 h in TBS-T (Tris-HCl pH 7,4 50 mM, NaCl 200 mM, Tween 20 0,1 %) e latte scremato in polvere 3% m/V e lavata tre volte in TBS-T per 15 min. La membrana era quindi incubata una notte a 4 °C con anticorpi policlonali di coniglio prodotti contro un trasportatore localizzato sulla membrana interna dei mitocondri che media il movimento di acidi di- e tricarbossilici (DTC) di *Arabidopsis thaliana* (gentile dono del Prof. Palmieri). La membrana era quindi lavata tre volte in TBS-T per 15 min e incubata 2 ore a temperatura ambiente con anticorpi secondari coniugati alla fosfatasi alcalina. Successivamente, la membrana era lavata tre volte in TBS-T per 10 min e quindi colorata con una soluzione FAST BCIP/NBT (Sigma).

Registrazione dello spettro NMR del ^{31}P , determinazione del pH e della concentrazione di fosfato nel vacuolo e nel citosol

La determinazione dello spettro ^{31}P -NMR è stata condotta in vivo su segmenti subapicali (0,5 cm scartati, 1 cm raccolto) di radici di piante di mais cresciute in presenza di cadmio per 24 ore. Le condizioni sono quelle già descritte da Espen (1999). È stato utilizzato uno spettrometro Bruker AMX 600 (Bruker Analytische Messtechnik GmbH, Rheinstetten-Forchheim, Germany), dotato di un sistema di acquisizione dati X32 e con un software UX NMR ver 920801. Gli spettri sono stati ottenuti ad una frequenza di 242.9 MHz, senza l'utilizzo del lock, disaccoppiando per il protone e con una finestra di 16 KHz. Il tempo di acquisizione è stato di 0,386 s, con un tempo di rilassamento di 6 s.

I campioni di segmenti apicali di radici erano preincubati in CaSO_4 4 mM, posti in un tubo standard NMR (\varnothing 10 mm) del volume totale di 3 cm³, dotato di un sistema di perfusione in grado di garantire il ricambio delle soluzioni di incubazione ed al tempo stesso l'ossigenazione. Il tampone di perfusione era composto da Mes-BTP pH 6,1, CaSO_4 4 mM, MDP 1 mM. L'assegnazione dei picchi era ottenuta in accordo con quanto riportato in letteratura (Robert 1980, Kime 1982).

Tenendo presente che la posizione del picco nello spettro (chemical shift) varia al variare del pH e che l'area del picco è proporzionale alla quantità di P presente, si possono utilizzare gli spettri così registrati per determinare il pH e la concentrazione di fosfato. Come riferimento per la determinazione del chemical shift è stato utilizzato il segnale dell'acido metilendifosfonico (MDP),

sigillato in un capillare di vetro posto nel tubo NMR; lo stesso riferimento è stato utilizzato per preparare una curva di taratura pH / chemical shift. Rapportando i valori di chemical shift ottenuti nell'esperimento a quelli della curva è stato determinato il pH dei compartimenti citosolico e vacuolare.

Per determinare la concentrazione di fosfato è stato necessario dapprima determinare la quantità di tessuto analizzato. Per ciò è stato aggiunto al tampone di perfusione MDP in concentrazione nota (1mM). L'MDP è un composto atossico che non entra nelle cellule e dà un segnale lontano dai segnali dei metaboliti cellulari. E' stata misurata l'area del picco corrispondente all'MDP quando il tubo era riempito solo di tampone di perfusione. La diminuzione proporzionale dell'area del picco che si verifica quando nel tubo è presente anche il tessuto vegetale, permette di determinare indirettamente il volume di tessuto che è stato posto nel tubo.

La quantità di fosfato presente nei compartimenti cellulari è stata determinata rapportando l'area dei picchi corrispondenti ad una retta di taratura precedentemente preparata. La concentrazione del fosfato nei compartimenti è stata quindi calcolata dividendo la quantità di fosfato per il volume totale di tessuto.

Misura del consumo di ossigeno

La misura del consumo di ossigeno è stata effettuata con un ossigrafo. Lo strumento è costituito da un pozzetto di misura termostato a 25 °C, separato da un elettrodo combinato tramite una membrana semipermeabile, da un millivoltmetro elettronico e da un registratore analogico. La membrana

semipermeabile, vero cuore del sistema, è costituita da PTFE ed ha uno spessore di 12 μm , è permeabile all'ossigeno, ma impedisce ai soluti ed ad altri gas di entrare nell'elettrodo. Quest'ultimo è costituito da un filo di platino (elemento di misura del potenziale redox) e da un filo di argento (elettrodo di riferimento Ag/AgCl) immersi in una soluzione satura di KCl. La catena elettrodica è quindi:

Il potenziale dell'elettrodo di misura, essendo l'ossigeno l'unica specie in grado di passare la membrana semipermeabile, dipende dalla concentrazione di ossigeno nel pozzetto di misura.

L'azzeramento dello strumento è stato effettuato inserendo nel pozzetto solfito di sodio, in grado di consumare tutto l'ossigeno. La taratura è stata effettuata lasciando equilibrare dell'acqua inserita nel pozzetto con l'ossigeno atmosferico ed imponendo una lettura di 155 mV. Queste condizioni corrispondono ad una pressione parziale di 155 torr ed ad una concentrazione in soluzione di 240 μM .

Segmenti apicali provenienti da una singola pianta, della massa di circa 50 mg, erano posti nel pozzetto in 2 cm^3 di soluzione nutritiva completa (già descritta in condizioni di crescita) contenente o meno cadmio 10 μM , mantenuta in vorticoso agitazione tramite una ancoretta magnetica.

Ogni misura aveva la durata di circa due minuti, tempo in cui la concentrazione di ossigeno nel pozzetto di misura era circa dimezzata.

Il consumo di ossigeno era quindi misurato come la velocità di caduta di concentrazione all'interno del pozzetto, la valutazione avveniva sulla base delle

variazioni potenziometriche registrate e la velocità era calcolata dalla pendenza della retta tracciata.

Quantificazione del contenuto totale di proteine solubili nell'estratto

La quantificazione del contenuto di proteine è stata effettuata secondo il metodo proposto da Bradford (1976), ovvero osservando l'assorbanza dell'estratto proteico colorato con Comassie Brilliant Blue G-250. E' stato utilizzato un reagente pronto BIORAD, e sono state scrupolosamente osservate le istruzioni fornite dal produttore (a cui si rimanda). Sono state seguite entrambe le procedure (micro assay e macro assay) a seconda delle esigenze. Come standard è stata utilizzata una soluzione di BSA certificata con titolo di $2 \mu\text{g mm}^{-3}$ (Amersham bioscience).

RISULTATI

Effetti dell'esposizione a cadmio sull'attività degli enzimi anidrasi carbonica, fosfoenolpiruvato carbossilasi, enzima malico e sulla concentrazione di alcuni acidi organici.

La crescita delle piante di mais in una soluzione nutritiva addizionata con cadmio 10 μM determinava già dopo 24 ore un aumento (+49%) dell'attività dell'enzima PEP carbossilasi (tabella 1). Analogamente a questo comportamento anche l'attività della anidrasi carbonica, enzima che catalizza la reazione che garantisce rifornimento di substrato (HCO_3^-) alla PEP carbossilasi, incrementa (+34%), dopo che la radici sono esposte per 24 h al metallo. Nelle successive 24 h di esposizione i livelli di entrambe le attività rimangono pressoché costanti e sempre più elevati rispetto ai controlli (tabella 1).

E' stata misurata l'attività dell'enzima malico che, oltre a partecipare al sistema biochimico di controllo dell'omeostasi del pH cellulare (meccanismo del pH-stat) è ritenuto uno degli enzimi essenziali per la produzione di NADPH e quindi per il mantenimento dell'equilibrio ossidoriduttivo della cellule. Dopo 24 ore di esposizione a cadmio l'attività specifica di tale enzima nelle radici di mais risulta nettamente superiore (+51%) a quella riscontrabile nel controllo (tabella 1). Nelle successive 24 ore di esposizione si assisteva ad un ulteriore aumento (+69%) dell'attività dell'enzima malico.

L'attivazione degli enzimi CA, PEPC e ME è stata messa in relazione alla concentrazione dei principali acidi organici nelle cellule della radice e cioè dell'acido malico e dell'acido citrico. La tabella 3 mostra il come la concentrazione di acido malico aumentava in maniera significativa (+50 %) in

seguito alla esposizione a cadmio mentre la concentrazione di acido citrico, anche se largamente superiore, non subiva variazioni di rilievo.

Flussi xilematici di ac. malico e ac. citrico in piante esposte a cadmio

Poiché, nonostante la mancanza di riscontri sperimentali definitivi, l'idea che il cadmio sia traslocato dalle radici ai germogli complessato con acidi organici è largamente condivisa, è stato condotto un esperimento di essudazione xilematica per verificare la validità di tale ipotesi nelle condizioni sperimentali adottate.

La tabella 3 mostra i valori di flusso di ac. malico e di ac. citrico nell'essudato xilematico di piante mais cresciute per 24 ore in presenza di cadmio. Il consistente flusso di acido malico sembra modificarsi in modo poco significativo (+11%) nelle piante esposte a cadmio. Il flusso di acido citrico, pur inferiore di due ordini di grandezza al precedente, sembra invece incrementare in modo più consistente (+40 %) in seguito alla crescita delle piante nella soluzione nutritiva addizionata con cadmio.

Effetti dell'esposizione a cadmio sull'espressione di un trasportatore mitocondriale di acidi di- e tricarbossilici

Poiché gli acidi organici citosolici e mitocondriali di sono mantenuti in relazione dinamica anche dall'attività di una serie di carriers localizzati sulla membrana interna dei mitocondri, è stata condotta un'analisi Western per verificare l'eventualità di un effetto dell'esposizione delle piante a cadmio sull'espressione di tale trasportatori. A tale scopo è stata utilizzata la frazione

proteica di preparazioni arricchite in mitocondri ottenute da radici cresciute per 24 e 48 h in presenza di Cadmio 10 μ M e sono stati utilizzati anticorpi policlonali del trasportatore DTC di *A. thaliana* che media il movimento transmembrana in antiporto di acidi organici di- e tricarbossilici. I risultati di tale analisi sono riportati in figura 2. Anche se la specificità dell'anticorpo in mais non è risultata completamente soddisfacente, una banda corrispondente al polipeptide di interesse (31 kUMA) era facilmente evidenziabile. La quantità di polipeptide non risultava essere in alcun modo influenzata dall'esposizione a cadmio né a 24 né a 48 ore.

Effetti dell'esposizione a cadmio sul metabolismo dell'azoto

Per indagare quale fosse l'influenza della crescita in presenza di cadmio sul metabolismo assimilativo dell'azoto, è stata determinata l'attività dei principali enzimi e metabolici implicati.

Sostanzialmente, nelle condizioni sperimentali adottate la presenza di cadmio non sembra avere influenze significative sul metabolismo azotato. In particolare l'esposizione a cadmio per 24 e 48 ore non influenza significativamente il contenuto in acido glutammico della radice (figura 3).

Il flusso di acido glutammico verso la sintesi di fitochelatine, indotta dalla presenza di cadmio, sembrerebbe quindi ben bilanciato dai processi coinvolti nella sintesi dell'amminoacido, diversamente da quanto riportato per altre condizioni di crescita (Boussama, 1999; Chiraz, 2003; Gouia, 2000; Gouia, 2002; Hernandez, 1997; Ju, 2000). Nessuna delle principali attività enzimatiche che a diverso titolo concorrono alla definizione della concentrazione cellulare

dell'aminoacido sembrano modificarsi in modo complessivamente coerente con tale ipotesi. In particolare (tabella 4):

- a) l'attività degli enzimi glutammato deidrogenasi ossidativa (GDH-NAD⁺), implicata nel catabolismo dell'amminoacido, e glutammina sintetasi (GS) non mostrano consistenti variazioni né dopo 24 né dopo 48 ore di crescita delle piante in presenza di Cd 10 μ M.
- b) la presenza del metallo determina una riduzione (-63%) nell'attività della nitrato riduttasi (NR), ma tale effetto era riscontrabile solo nelle prime 24 ore, in seguito l'attività dell'enzima si ripristinava intorno a valori paragonabili a quelli del controllo.
- c) l'attività della glutammato deidrogenasi riduttiva (GDH-NADH), importante nell'assimilazione dell'azoto inorganico in condizioni di concentrazioni dello ione ammonio particolarmente elevate, subiva un modesto aumento (+28%) solo nelle prime 24 e poi scendeva ai valori del controllo.

Per verificare la possibilità che le necessità aggiuntive di acido glutammico che si venivano a creare in seguito alla sintesi consistente di fitochelatine potessero essere soddisfatte dalla idrolisi di alcune proteine, è stata determinata l'attività delle endopeptidasi totali. Anche in questo caso, tuttavia, l'esposizione delle piante a cadmio per 24 e 48 ore, non sembrava influenzare significativamente tale attività (tabella 5).

Effetto della esposizione a cadmio sui valori di pH cellulare e sui contenuti in fosfato del citosol e del vacuolo

Gli effetti dell'esposizione a cadmio sul pH del citosol e del vacuolo e sulla concentrazione dello ione fosfato nei medesimi compartimenti sono stati indagati mediante tecniche di spettroscopia ^{31}P -NMR condotte *in vivo*. L'analisi ha fornito spettri sufficientemente risolti, in cui erano individuabili i segnali del fosfato citosolico e vacuolare (figura 5). L'intensità del segnale registrato è proporzionale alla quantità di fosfato presente, mentre la posizione nello spettro (chemical shift) è proporzionale al pH. Per poter correttamente esprimere i risultati, erano state preparate in precedenza le rette di calibrazione area / quantità di fosfato e chemical shift / pH; inoltre in occasione dell'esperimento sono stati adottati opportuni accorgimenti per risalire al volume di tessuto sottoposto ad analisi.

La tabella 7 mostra le concentrazioni di fosfato citosolico e vacuolare così ottenute. La concentrazione di fosfato vacuolare, in apici di radici cresciute in presenza di cadmio aumenta in modo marcato rispetto al controllo (+ 169 %), mentre quella citosolica rimane sostanzialmente simile a quella del controllo.

Contemporaneo all'accumulo di fosfato nel vacuolo è stato possibile verificare una consistente acidificazione dei principali compartimenti cellulari (tabella 6). In particolare l'effetto è risultato essere più marcato nel caso del vacuolo (-0,62 unità di pH) che nel citoplasma (-0,27 unità di pH). Va comunque tenuto presente che in quest'ultimo comparto il valore del pH è normalmente sottoposto a complessi ed efficaci controlli metabolici e che quindi la variazione va considerata, in termini fisiologici, alquanto consistente.

Occorre sottolineare che dall'analisi dello spettro ^{31}P -NMR effettuata sullo stesso materiale (figura 5) sembra evidente che la crescita in cadmio non determina una diminuzione della concentrazione dei nucleotidi trifosfati e quindi non ha influenza sulla carica energetica cellulare.

Effetti dell'esposizione a cadmio sul consumo totale di ossigeno di apici radicali di mais.

Il consumo totale di ossigeno di segmenti apicali ottenuti da radici di piante di mais cresciute in presenza di cadmio è stato determinato con metodo potenziometrico utilizzando un elettrodo di Clark. In tabella 6 sono riportati i risultati ottenuti. La crescita delle piante in presenza di cadmio determinava nelle radici un aumento (+35%) del consumo di ossigeno totale già dopo 24 ore. Tale incremento diveniva ancora più evidente (+48%) dopo 48 ore.

Influenza dell'esposizione a cadmio sulla concentrazione di malondialdeide in radice

La malondialdeide, in quanto prodotto finale di processi di perossidazione avviati a livelli eccessivi di forme reattive dell'ossigeno, è considerata un indicatore dell'esistenza di condizioni riconducibili a stati cellulari di stress ossidativo. Per questo motivo sono state valutate le concentrazioni del composto nelle radici delle piante cresciute in presenza di cadmio. I risultati ottenuti e riportati in figura 4, indicano che neanche dopo 48 di esposizione a cadmio nelle cellule delle radici delle piante di mais sembrano instaurarsi

condizioni di stress ossidativi. Infatti i livelli di malondialdeide in ogni caso sono del tutto simile ai bassi valori riscontrabili nei controlli.

Effetti della esposizione a cadmio sull'attività di alcuni enzimi che producono equivalenti riducenti: NAD(P)H

L'attività degli enzimi gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (GA3Pdh) e glucosio 6-fosfato deidrogenasi (G6Pdh) sono state determinate *in vitro* su estratti proteici ottenuti da radici di piante cresciute in presenza di cadmio. I risultati, riportati in tabella 2, mostrano un aumento marcato dell'attività della GA3Pdh : dopo una esposizione a cadmio di 24 ore tale aumento era del 382%, dopo una esposizione di 48 ore l'aumento registrato era del 311%.

Anche nel caso della G6Pdh la crescita in cadmio determinava consistenti aumenti di attività: dopo 24 ore di esposizione l'aumento era del 89%, mentre dopo 48 ore si registrava un aumento del 60% rispetto ai valori dei controlli.

DISCUSSIONE

L'esposizione delle piante di mais a cadmio, determinava sia dopo 24 sia dopo 48 ore un aumento dell'attività dell'enzima PEP carbossilasi (tab.1, fig. 1.5). La via glicolitica nel metabolismo delle piante è regolata con un meccanismo di feedback negativo dal fosfoenolpiruvato; l'utilizzo di questo intermedio da parte dell'enzima PEP carbossilasi provvede ad una intensa attivazione della via glicolitica. Coerentemente con questa affermazione è stato registrato un forte aumento dell'attività dell'enzima gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi (tabella 2, fig. 1.3). Inoltre l'attivazione dell'enzima anidrasi carbonica (tabella 1, fig. 1.9), conferma una maggiore necessità di bicarbonato per supportare la fissazione di questo ione da parte della PEP carbossilasi.

La generale attivazione delle vie metaboliche sopra descritte potrebbe essere attribuita ad una maggiore richiesta di intermedi per la sintesi di citrato e fitochelatine, i principali chelanti cellulari dello ione cadmio (Rauser, 1999, Clemens, 2002).

Per verificare la prima ipotesi, ossia la effettiva necessità, nelle condizioni sperimentali, di scheletri carboniosi per supportare la sintesi di citrato, è stata determinata la concentrazione di acido citrico e malico nel tessuto radicale (tabella. 3). Il contenuto di acido malico in seguito alla esposizione delle piante a cadmio per 24 ore aumentava in maniera significativa (+50 %), mentre la concentrazione di acido citrico, pur essendo maggiore, non subiva variazioni di rilievo. L'accumulo di acido malico è coerente con l'attivazione metabolica più sopra descritta; il mancato accumulo di acido citrico fa supporre che tale attivazione non sia effettivamente riconducibile ad una richiesta di particolari quantità di chelanti in radice, ma lascia aperta l'eventualità che l'acido citrico

venga comunque sintetizzato e traslocato al germoglio. L'acido citrico, come riportato in letteratura (Rauser, 1999), ha infatti un importante ruolo nella traslocazione del cadmio al germoglio. Per verificare l'eventuale incrementata conversione di acido malico in acido citrico è stata condotta una analisi Western sul trasportatore di acidi di- e tricarbossilici (fig. 1.8 e fig. 2). L'analisi non ha mostrato variazioni nel contenuto di trasportatore negli estratti, suggerendo che non vi fosse necessità di un maggiore tasso di conversione tra i due acidi organici. I risultati dell'esperimento condotto sugli essudati xilematici hanno mostrato che non vi è aumento ritenuto significativo del flusso di malato verso il germoglio (tabella 3). Il flusso di citrato mostra invece un aumento lieve (+ 40 %), tuttavia, è presente in quantità così esigua che tale aumento non giustifica un aumento di espressione del trasportatore DTC e l'attivazione metabolica più sopra descritta. La concentrazione raggiunta dal cadmio nelle radici, soprattutto dopo 48 ore di esposizione nelle condizioni sperimentali adottate è risultata essere intorno ad $1 \mu\text{mol g}^{-1}$ di peso fresco, (Nocito et al. 2002). Qualora gran parte del metallo fosse effettivamente complessato con l'anione citrato, sarebbero richieste modificazioni più significative della concentrazione cellulare e xilematica di quest'ultimo metabolita. Nel complesso, questi risultati suggeriscono che l'attivazione metabolica non sia da considerarsi una risposta adattativa diretta ad accumulare citrato in radice né a garantire un aumento del flusso di acidi organici verso il germoglio.

La seconda possibilità avanzata, ossia che l'attivazione del metabolismo glicolitico osservata abbia come obiettivo finale la sintesi di fitochelatine, pone problemi più complessi. Infatti, la sintesi di fitochelatine coinvolge oltre che il

metabolismo del carbonio (per rifornire gli scheletri carboniosi necessari) i metabolismi riduttivi dell'azoto, e dello zolfo, e richiede quindi disponibilità di potere riducente sia sotto forma di NADH sia sotto forma di NADPH. Ben lungi dal voler risolvere la complessa tematica, sono stati analizzati alcuni aspetti del fenomeno, in relazione soprattutto all'approvvigionamento di glutammato. In numerosi casi riportati in letteratura (Boussama et al., 1999; Chiraz et al., 2003; Gouia et al., 2000; Gouia et al., 2002; Hernandez et al., 1997; Ju et al., 2000), l'attivazione dell'enzima PEP carbossilasi nel caso di piante esposte a Cadmio è stata infatti messa in relazione con un accumulo di glutammato nella radice, necessario appunto per supportare la sintesi di fitochelatine.

Per verificare la validità di quest'ultima ipotesi anche nelle nostre condizioni di crescita, è stata studiato l'effetto dell'esposizione delle piante al Cadmio sull'attività dei principali enzimi implicati nella sintesi di glutammato e la concentrazione di questo amminoacido nella sua forma libera. L'attività riduttiva della glutammato deidrogenasi (GDH-NADH) mostra un modesto aumento solo a 24 ore (+28 %), mentre l'attività ossidativa della glutammato deidrogenasi (GDH-NAD⁺), della glutamina sintetasi (GS) non mostrano consistenti variazioni né a 24 né a 48 ore. L'attività della nitrato riduttasi mostra invece una diminuzione a 24 ore ed un successivo recupero a 48 ore (tabella 4). Nemmeno l'attività endopeptidasica totale delle cellule sembra in qualche modo modificata dalla esposizione a cadmio né per 24 né per 48 ore (tabella 5). La concentrazione dell'acido glutammico non era influenzata significativamente dalla esposizione a cadmio né per 24 né per 48 ore (figura. 3).

Questa serie di dati nel complesso indicano che la cellula riesce a far fronte alla richiesta aggiuntiva di amminoacidi per la sintesi di fitochelatine senza modificare in modo determinante il metabolismo dell'azoto.

I risultati ottenuti sono complessivamente in contrasto con quanto riportato in letteratura, ove esistono indicazioni a proposito di una diminuzione di attività della glutammina sintetasi, di un aumento della attività assimilatoria della glutammato deidrogenasi ed un aumento di attività delle endoproteasi nei tessuti delle piante cresciute in presenza di cadmio. Questi sintomi sono frequentemente associati a fenomeni di senescenza, peraltro giustificati da condizioni di crescita caratterizzate da esposizioni ad elevate concentrazioni di cadmio e per lunghi periodi.

Per quanto esposto finora sembra che l'aumento dell'attività glicolitica registrata sia giustificata solo parzialmente da una maggiore richiesta di scheletri carboniosi per la sintesi di chelanti; la giustificazione più importante va perciò ricercata in altri processi, uno di questi può essere l'approvvigionamento di potere riducente.

Come si è già avuto modo di sottolineare, la sintesi di fitochelatine e la detossificazione dalle AOS richiedono una gran quantità di potere riducente, sia sotto forma di NADH, sia sotto forma di NADPH.

L'efficienza dei meccanismi di contenimento e di detossificazione delle AOS è stata valutata misurando il contenuto di malondialdeide nella radice; tale composto infatti si accumula nelle cellule in cui si manifestano condizioni di stress ossidativo. Sebbene sia ben documentato l'accumulo di AOS in presenza

di cadmio, nelle condizioni in cui è stato condotto l'esperimento non si è assistito ad un aumento del contenuto di malondialdeide (figura 4) e ciò fa supporre che la cellula metta in atto efficienti processi detossificativi che normalmente consumano quantità consistenti di potere riducente (vedi introduzione). Per valutare la richiesta di potere riducente sotto forma di NADPH, è stata misurata l'attività dell'enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi e dell'enzima malico.

L'attività specifica dell'enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi ha fatto registrare un aumento dell'89 % dopo 24 ore di esposizione a cadmio ed un aumento del 60 % dopo 48 ore, coerentemente con una produzione superiore di potere riducente. Va inoltre tenuto presente che l'enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi regola il flusso di metaboliti attraverso la via dei pentoso fosfati (figura 1.15) e che questa via metabolica è deputata al mantenimento del pool cellulare dei trioso fosfati e pentoso fosfati per far fronte alle diverse esigenze anaboliche, oltre che alla produzione di NADPH. Ipotizzando che in seguito al trattamento delle piante con cadmio, non aumenti il flusso in uscita dei pentoso fosfati dalla via metabolica, un aumento del flusso di glucosio 6-fosfato in entrata si tradurrebbe in un aumento della produzione di NADPH, fruttosio 6-fosfato e gliceraldeide 3-fosfato [qualora non si sottraggano pentosi, ogni tre esosi trasformati, come prodotto si ha un trioso (gliceraldeide 3-P), due esosi (fruttosio 6-P), 3 CO₂, e 6 NADPH]. Il fruttosio può entrare nella via glicolitica o essere facilmente riconvertito in glucosio 6-fosfato, per subire un altro ciclo di ossidazioni, mentre la gliceraldeide 3-fosfato, potendosi escludere processi gluconeogenetici in presenza di una attivazione della glicolisi, percorre le

reazioni ossidative della glicolisi fino a fosfoenolpiruvato. Le reazioni di interconversione degli zuccheri fosforilati, della via glicolitica e della via dei pentoso fosfati e le reazioni seguenti, fino alla sintesi di fosfoenolpiruvato, sono vicine allo stadio di equilibrio chimico. L'attivazione dell'enzima PEP carbossilasi, in virtù della ingente liberazione di energia libera che si accompagna alla reazione che catalizza, potrebbe avere proprio la funzione di agevolare il flusso attraverso la via dei pentoso fosfati e la glicolisi, drenandone il prodotto terminale.

L'accumulo di acido malico registrato non sarebbe dovuto in sé ad una sua funzione come chelante, ma come prodotto terminale stoccabile poiché non influente sull'equilibrio delle reazioni a monte. L'attività specifica dell'enzima malico, che catalizza la reazione di decarbossilazione ossidativa dell'acido malico ha fatto registrare un aumento rispetto al controllo del 51 % dopo 24 ore e del 69 % dopo 48 ore. Questo dato ci offre una conferma a quanto sopra esposto: la necessità di NADPH è confermata dall'aumento dell'attività di questo enzima, inoltre, a mano che si accumula acido malico né aumenta la velocità di degradazione, suggerendo che l'acido malico non sia importante come chelante, ma si accumuli per altri motivi.

Il quadro di attività enzimatica finora descritto porta ad un aumento di attività protonogeniche (Sakano, 1998). Poiché esistono molte indicazioni sperimentali a proposito di un effetto di inibizione da parte del cadmio sull'attività della H⁺ATPasi del plasmalemma, principale meccanismo di controllo dell'omeostasi del pH cellulare, è probabile che la cellula abbia difficoltà a mantenere il pH

entro i limiti fisiologici (Resmini,2002). L'analisi degli spettri ^{31}P -NMR effettivamente ci mostra che dopo 24 ore di esposizione a cadmio il pH citosolico diminuisce di circa 0,27 unità (tabella. 8), confermando l'ipotesi formulata. Con l'analisi ^{31}P -NMR è stato possibile stimare le concentrazioni citosolica (HPO_4^{2-}) e vacuolare (H_2PO_4^-) dello ione fosfato (tabella 7) e lo stato complessivo del metabolismo energetico (figura 5) delle cellule esposte a cadmio. E' interessante notare che dopo 24 ore di trattamento la concentrazione vacuolare di fosfato (H_2PO_4^-) aumentava del 169 %, pur rimanendo costante quella citosolica. L'aumento del flusso di fosfato verso il vacuolo (figura 1.11) può contribuire all'allontanamento di protoni dal citosol: a pH 7,5 (citosol) meno della metà del fosfato è infatti presente come ione HPO_4^{2-} , mentre a pH 5,0 (vacuolo) pressoché tutto il fosfato è presente come ione H_2PO_4^- ; l'ingresso di una mole di fosfato nel vacuolo neutralizza quindi mezza mole di protoni (per una completa disamina: Rausch et al., 2002). Evidenze di un effetto del pH del mezzo sull'attività di assorbimento di fosfato da parte del vacuolo sono state ottenute in vacuoli isolati di lievito: una acidificazione del mezzo di una unità di pH induceva un aumento dell'attività di assorbimento del 400% (Booth, 1997).

Esistono tuttavia altre strategie con cui la cellula può smaltire una produzione eccessiva di protoni, la principale è la attivazione della respirazione cianuro resistente (Figura 1.10). Questa via è libera dal controllo operato dalla carica energetica, ed è stata osservata una sua induzione in diverse condizioni di stress (Sakano, 1998). L'aumento del consumo complessivo di O_2 registrato nelle radici cresciute in presenza di cadmio (+35% dopo 24 h e + 48% dopo 48

h, tabella 6) a cui non fa fronte una consistente crescita della carica energetica delle cellule (figura 5), permette di ipotizzare, oltre all'aumento di attività ossidasiche extramitochondriali connesse con lo stress ossidativo indotto da cadmio, una attivazione della respirazione alternativa mitocondriale cianuro resistente. L'attivazione di reazioni che consumano protoni può quindi essere interpretata come una risposta alle condizioni di acidosi in cui la cellula si trova.

CONCLUSIONI

I risultati ottenuti nel loro complesso permettono di delineare una serie di effetti, alcuni tra loro interconnessi, del cadmio sul metabolismo di cellule non fotosintetiche, nelle specifico quelli della radice di mais.

E' stato evidenziato un aumento dell'attività dell'enzima PEP carbossilasi e degli enzimi metabolicamente correlati.

La maggior produzione di acido malico che ne consegue non sembra imputabile ad una maggior richiesta di scheletri carboniosi per la chelazione del metallo.

L'attivazione della via dei pentoso fosfati e della glicolisi fa supporre che l'aumento di attività della PEP carbossilasi avrebbe la funzione di agevolare il flusso attraverso queste vie, drenandone il prodotto terminale, per supportare la maggior richiesta di potere riducente.

Il quadro di attività enzimatica delle radici cresciute in presenza di cadmio porta ad un aumento di attività protonogeniche e determina un generale stato di acidosi. A ciò la cellula oppone un aumento del flusso di fosfato verso il vacuolo, che può contribuire alla compartimentazione dei protoni.

In seguito alla esposizione a cadmio si assiste anche ad un aumento del consumo totale di ossigeno, processo che contribuisce allo smaltimento di protoni e che può essere dovuto ad una attivazione della respirazione cianuro resistente o all'aumento di attività ossidasiche extramitocondriali.

FIGURE E TABELLE

Figura 1. Aspetti metabolici influenzati dalla presenza di cadmio.

1.1 fosforilazione del glucosio catalizzata dall'enzima esochinasi; 1.2 fosforilazione del fruttosio 6-fosfato catalizzata dall'enzima fruttosio 6-fosfato kinesi-2; 1.3 ossidazione della gliceraleide 3-fosfato catalizzata dall'enzima gliceraleide 3-fosfato deidrogenasi; 1.4 altre reazioni della glicolisi e produzione di piruvato; 1.5 reazione di carbossilazione del fosfoenolpiruvato catalizzata dall'enzima fosfoenolpiruvato carbossilasi; 1.6 riduzione dell'ossalacetato a malato catalizzata dall'enzima malico deidrogenasi e reazione di decarbossilazione ossidativa dell'acido malico catalizzata dall'enzima malico; 1.7 ciclo degli acidi tricarbossilici; 1.8 trasportatore di di- e tricarbossilati; 1.9 reazione di deprotonazione dell'acido carbonico, catalizzata dall'enzima carbonico anidrasi; 1.10 catene respiratorie mitocondriali; 1.11 stoccaggio di fosfato nel vacuolo; 1.12 ciclo GS-GOGAT; 1.13 riduzione e assimilazione del solfato; 1.14 reazione di ossidazione del glucosio 6-fosfato catalizzata dall'enzima glucosio 6-fosfato deidrogenasi; 1.15 ossidazione decarbossilativa del 6-fosfogluconato catalizzata dall'enzima fosfogluconato deidrogenasi e via dei pentoso fosfati (PPP); 1.16 sintesi del glutatione catalizzata dagli enzimi γ glutammilcisteina sintetasi e dall'enzima glutatione sintetasi, ossidazione del glutatione catalizzata dall'enzima deidroascorbato riduttasi, rigenerazione del glutatione catalizzata dall'enzima glutatione riduttasi e sintesi delle fitochelatine catalizzata dall'enzima fitochelatina sintasi.

Figura 2. Analisi Western del trasportatore mitocondriale di acidi di- e tricarbossilici condotta sulla frazione arricchita in mitocondri ottenuta da radici di piante di mais cresciute in presenza di cadmio 10 μM .

L'analisi Western è stata condotta sulla frazione proteica di preparati arricchiti in mitocondri ottenuti da radici di piante di mais cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore. Per l'immunosaggio sono stati impiegati anticorpi policlonali specifici per il trasportatore di acidi di- e tricarbossilici di *Arabidopsis thaliana*.

Prima corsia: marker di massa molecolare relativa e sua interpretazione

Figura 3. Concentrazione di acido glutammico in estratti radicali di piante di mais cresciute in presenza di cadmio 10 μM .

Il contenuto di acido glutammico è stato determinato in estratti ottenuti da radici di piante cresciute in in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore. I dati riportati sono i valori medi di due prove condotte in triplo ($n = 6$); l'ES si colloca entro il 5 % del valore medio.

Figura 4. Contenuto di malondialdeide in radici di piante di mais cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore.

Il contenuto di malondialdeide è stato determinato in estratti ottenuti da radici di piante cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore. I dati riportati sono i valori medi di due prove condotte in triplo ($n = 6$); l'ES si colloca entro il 5 % del valore medio.

Figura 5. Spettri ^{31}P -NMR di segmenti apicali di radici di mais cresciute in presenza di cadmio $10\ \mu\text{M}$ per 24 ore.

In figura sono mostrati gli spettri ^{31}P -NMR di segmenti apicali di radici di piante di mais cresciute in soluzioni nutritive complete (controllo) e cresciute nelle stesse soluzioni addizionate con cadmio $10\ \mu\text{M}$ per 24 ore. I picchi di risonanza sono stati attribuiti nel seguente modo (da sinistra): glucosio 6-fosfato; fruttosio 6-fosfato; fosfocolina; fosfato citosolico; fosfato vacuolare; γ -fosfato dei nucleotidi trifosfati e β -fosfato dei nucleotidi difosfati; α -fosfato dei nucleotidi difosfati e trifosfati; UDP-glucosio e NAD(P)H; UDP-glucosio; β -fosfato dei nucleotidi trifosfati. I picchi dei nucleotidi sono stati evidenziati espandendo la scala (3X)

Tabella 1. Effetto della crescita in presenza di cadmio 10 μM sull'attività specifica degli enzimi carbonico anidrasi, fosfoenolpiruvato carbossilasi e sull'enzima malico in radici di mais.

	CA $\mu\text{mol min}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{prot}$		PEPC $\mu\text{mol min}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{prot}$		ME $\text{nmol min}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{prot}$	
	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>
	Controllo	$8,8 \pm 0,2$	$9,0 \pm 0,20$	$0,33 \pm 0,01$	$0,38 \pm 0,028$	$22 \pm 1,4$
Cadmio 10 μM	$11,8 \pm 0,1$	$12,3 \pm 0,21$	$0,49 \pm 0,01$	$0,57 \pm 0,021$	$33 \pm 1,4$	$84 \pm 2,9$
Variazione relativa	+34 %	+35 %	+49 %	+49 %	+51 %	+69 %
N° osservazioni	8	8	15	7	15	8

L'attività degli enzimi PEPCm, CA e ME è stata determinata in vitro su estratti proteici ottenuti da radici di piante cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore. I dati riportati in tabella sono i valori medi \pm ES, la variazione relativa al controllo ed il numero di osservazioni.

Tabella 2. Effetto della crescita in presenza di cadmio 10 μM sull'attività specifica degli enzimi gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi e glucosio 6-fosfato deidrogenasi in radici di mais.

	GA3Pdh nmol min ⁻¹ mg ⁻¹ prot		G6Pdh nmol min ⁻¹ mg ⁻¹ prot	
	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>
Controllo	160 ± 5,1	100 ± 1,2	200 ± 7	157 ± 6
Cadmio 10 μM	793 ± 4,7	422 ± 4,9	385 ± 11	251 ± 8
Variazione relativa	+382 %	+311 %	+89 %	+60 %
N° osservazioni	9	8	18	10

L'attività degli enzimi GA3Pdh e G6PDH è stata determinata in vitro su estratti proteici ottenuti da radici di piante cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore I dati riportati in tabella sono i valori medi \pm ES, la variazione relativa al controllo ed il numero di osservazioni.

Tabella 3. Acido malico ed acido citrico nella radice e negli essudati xilematici di piante di mais cresciute per 24 ore in presenza di cadmio 10 μM .

	Radici $\mu\text{mol g}^{-1}$ fresco		Essudato xilematico nmol h^{-1} pianta ⁻¹	
	<u>Ac. malico</u>	<u>Ac. citrico</u>	<u>Ac. malico</u>	<u>Ac. citrico</u>
Controllo	0,76 \pm 0,07	12,3 \pm 3,22	47100 \pm 12	6,4 \pm 0,6
Cadmio 10 μM	1,13 \pm 0,11	11,3 \pm 3,39	52313 \pm 11	8,9 \pm 0,8
Variazione relativa	+50 %	-7,8 %	+11 %	+40 %
N° osservazioni	7	4	6	4

Il contenuto di acido malico e acido citrico è stato determinato in estratti ottenuti da radici di piante cresciute in in presenza di cadmio 10 μM per 24 ore. I dati riportati in tabella sono i valori medi \pm ES, la variazione relativa al controllo ed il numero di osservazioni. Il flusso di acido malico e acido citrico è stato determinato in essudati xilematici prelevati ad intervalli regolari da piante di mais cresciute in in presenza di cadmio 10 μM per 24 ore. I dati riportati in tabella sono i valori medi \pm ES, la variazione relativa al controllo ed il numero di osservazioni

Tabella 4. Effetto della crescita in presenza di cadmio 10 μM sull'attività specifica degli enzimi carbonico anidrasi, fosfoenolpiruvato carbossilasi e sull'enzima malico in radici di mais.

	NR		GDH-NADH		GDH-NAD+		GS	
	$\mu\text{mol min}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{prot}$		$\text{nmol min}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{prot}$		$\text{nmol min}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{prot}$		$\mu\text{mol min}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{prot}$	
	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>
Controllo	$0,27 \pm 0,04$	$0,22 \pm 0,01$	64 ± 2	182 ± 2	$28 \pm 0,7$	58 ± 2	$0,55 \pm 0,02$	$1,39 \pm 0,1$
Cadmio 10 μM	$0,10 \pm 0,03$	$0,25 \pm 0,04$	83 ± 3	159 ± 6	$30 \pm 0,7$	59 ± 3	$0,57 \pm 0,01$	$1,23 \pm 0,1$
Variazione relativa	-63 %	+13 %	+28 %	-13 %	+8 %	+2 %	+4 %	-12 %
N° osservazioni	3	3	18	8	18	8	15	8

L'attività degli enzimi NR, GDH NADH, GDH NAD+ e GS è stata determinata in vitro su estratti proteici ottenuti da radici di piante cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore. I dati riportati in tabella sono i valori medi \pm ES, la variazione relativa al controllo ed il numero di osservazioni.

Tabella 5. Effetto della crescita in presenza di cadmio 10 μM sull'attività specifica delle endopeptidasi totali

	ENDOPEPTIDASI $\Delta\text{A h}^{-1} \text{mg}^{-1} \text{proteina}$	
	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>
Controllo	2,59 \pm 0,38	2,66 \pm 0,41
Cadmio 10 μM	2,36 \pm 0,27	2,42 \pm 0,28
Variazione relativa	-9%	-10%
N° osservazioni	6	6

L'attività totale endoproteasica è stata determinata in vitro su estratti proteici ottenuti da radici di piante cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore. I dati riportati in tabella sono i valori medi \pm ES, la variazione relativa al controllo ed il numero di osservazioni.

Tabella 6. Effetto della crescita in presenza di cadmio 10 μM sul consumo totale di O_2 in radici di mais

	Consumo di O_2 nmoli g^{-1} fresco	
	<u>24 h</u>	<u>48 h</u>
Controllo	3,45 \pm 0,23	4,21 \pm 0,50
Cadmio 10 μM	4,62 \pm 0,32	6,24 \pm 0,74
Variazione relativa	+35%	+48%
N° osservazioni	5	5

Il consumo di ossigeno è stata determinato su segmenti apicali di radici di mais cresciuto in in presenza di cadmio 10 μM per 24 e 48 ore. I dati riportati in tabella sono i valori medi \pm ES, la variazione relativa al controllo ed il numero di osservazioni.

Tabella 7. Concentrazione di fosfato citosolico e vacuolare delle cellule di segmenti apicali di radici di mais cresciute in presenza di cadmio 10 mM per 24 ore.

	Pi citosol	Pi vacuolo
	nmol cm ⁻³ tessuto	nmol cm ⁻³ tessuto
Controllo	0,77	3,29
Cadmio 10 μ M	0,71	8,86
Variazione relativa	-7,7 %	169 %

Le concentrazioni di fosfato erano calcolate dall'intensità dei segnali del fosfato citosolico e vacuolare degli spettri ³¹P-NMR riportati in figura 4. In tabella sono riportati i risultati ottenuti in un esperimento rappresentativo

Tabella 8. Valori di pH dei comparti citosolico e vacuolare di segmenti apicali di radici di mais cresciute in presenza di cadmio 10 μM per 24 ore

	pH citosol	pH vacuolo
Controllo	7,70	5,61
Cadmio 10 μM	7,43	4,99
Variazione	-0,27	-0,62

I valori di pH sono stati determinati con riferimento ad una curva di titolazione chemical shift / pH dell'ortofosfato. In tabella sono riportati i risultati ottenuti in un esperimento rappresentativo

SIMBOLI ED ABBREVIAZIONI

α KG	2-oxoglutarato
ADP	adenosintrifosfato
ATP	albumina di siero bovino
ASP	aspartato
β MSH	2-mercaptoetanololo
BSA	albumina di siero bovino
BTP	bis tris propano
CA	anidrasi carbonica
DTT	ditiotreitolo
DTPA	dietilenetriamminapentaacetato
EDTA	acido etilen diammino tetraacetico
G6Pdh	glucosio 6 fosfato deidrogenasi
GA3Pdh	gliceraldeide 3-fosfato deidrogenasi
GDH-NAD ⁺	glutammato deidrogenasi - attività catabolica (
GDH-NADH	glutammato deidrogenasi - attività assimilatoria
GLU	glutammato
GLN	glutammina
GS	glutammina sintetasi
HPLC	cromatografia liquida ad elevate prestazioni
INT	iodonitrotetrazolio cloruro
LDH	lattato deidrogenasi
MDH	malato deidrogenasi
MDP	acido metilendifosfonico
ME	enzima malico NADP dipendente

Mes	acido 2-(N-morfolin) etansulfonico
Mops	acido 3-(n-morfolin) propansulfonico
NADH	nicotinammide adenin dinucleotide
NADPH	nicotinammide adenin dinucleotide fosfato
NMR	risonanza magnetica nucleare
NTA	acido nitrilotriacetico
NR	nitrateo reduttasi
OAA	ossalacetato
PEP	fosfoenolpiruvato
PEPC	fosfoenolpiruvato carbossilasi
PVDF	Polyvinylidene difluoride
PVPP	polivinilpolipirrolidone
Pi	fosfato
PK	piruvato chinasi
PMSF	fenilmetilsulfonil fluoruro
PYR	piruvato
PTFE	politetrafluoroetilene
TEA	trietanolammina
Tris	tris[idrossimetil]amminometano (TRIZMA [®] base)
TES	N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulfonic acid

BIBLIOGRAFIA

Asada K (1999) The water-water cycle in chloroplast: Scavenging of Active Oxigens and Dissipation of Excess Photons. *Annual Review of Plant Physiology, Plant Molecular Biology* **50**: 601-639

Aoshima K, Iwata K, Kasuya M (1988) Environmental exposure to cadmium and effects on human health: II. Bone and mineral metabolism in inhabitants of the cadmium polluted Jinzu River basin in Toyoma prefecture (J). *Japan J Hyg* **43**: 864-871

Booth JW, Guidotti G, (1997) Phosphate Transport in Yeast Vacuoles. *The Journal of Biological Chemistry* **272**, **33**: 20408-20413

Boussama N Ouariti O, Ghorbal MH (1996) Accumulation du cadmium et du cuivre et influence sur l'activité nitrate réductase chez le maïs. *Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales* **190** : 581-593

Boussama N Ouariti O, Ghorbal MH (1999) Changes in growth and nitrogen assimilation in barley seedlings under cadmium stress. *Journal of Plant nutrition* **22**, 4&5: 731-752

Boussama N, Ouariti O, Suzuki A, Ghorbal MH (1999) Cd-Stress on nitrogen assimilation. *Journal of Plant Physiology* **155**: 310-317

Chiraz C, Gouia H, Ghorbal MH (2003) Nitrogen Metabolism in tomato plants under cadmium stress. *Journal of plant nutrition* 26, **8**: 1617-1634

Clemens S, Palmgren MG, Kramer U (2002) A long way ahead: understanding and engineering plant metal accumulation. *Trends in Plant Science* 7, **7**: 309-315

Clemens S (2001) Molecular mechanisms of plant metal tolerance and homeostasis. *Planta* **212**: 475-486

Cobbet CS (2000) Phytochelatins and their roles in heavy metal detoxification. *Plant Physiology* **123**: 825-832

Cobbet CS (2000) Phytochelatin biosynthesis and function in heavy metal detoxification. *Current opinion in Plant Biology* **3**: 211-216

Cobbet CS, Goldsbrough P (2002) Phytochelatins and metallothioneins: Roles in heavy metal detoxification and homeostasis. *Annual Review of Plant Physiology, Plant Molecular Biology* **53**: 159-182

Commission Regulation (EC) No 466/2001 of 8 march 2001. Setting of maximum levels for certain contaminants in foodstuff. *Official journal of the european communities* L 77/1-12

Dominguez MJ, Gutiérrez F, León R, Carlos V, Vega JM, Vigarra J (2003)

Cadmium increases the activity levels of glutamate dehydrogenase and cysteine synthetase in *Chlamydomonas reinhardtii*. *Plant Physiology and Biochemistry* **41**: 828-832

De Boer HK, Volkov V (2003) Logistics of water and salt transport through the plant: structure and functioning of the xylem. *Plant, Cell and the Environment* **26**: 87-101

De Nisi P, Zocchi G (2000) Phosphoenolpyruvate carboxylase in cucumber (*Cucumis sativus* L) roots under iron deficiency. Activity and kinetic characterization. *Journal of Experimental Botany* **51**, **352**: 1903-1909

Espen L, Dell'orto M, De Nisi P, Zocchi G (1999) Metabolic responses in cucumber (*Cucumis sativus* L) roots under Fe-deficiency: a ³¹P-nucleic magnetic resonance in-vivo study. *Planta* **210**: 985-922

Espen L, Morgutti S, Negrini N, Rivetta A, Quattrini MM, Cocucci M, Cocucci SM (1999) Changes in the potato (*Solanum tuberosum* L.) tuber at the onset of dormancy and during storage at 23 °C and 3 °C. Biochemical and physiological parameters. *Potato Research* **42**: 189-203

Ferrario-Méry S, Valadier MH, Foyer CH (1998) Overexpression of nitrate reductase in tobacco delays drought-induced decreases in nitrate reductase activity and mRNA. *Plant Physiology* **117**: 293-302

Florijn PJ, Van Beusichem ML (1993) Uptake and distribution of cadmium in maize inbred lines. *Plant and Soil* **150**: 25-32

Frausto Da Silva JJR, Williams RJP (2001) The biological chemistry of the elements. Oxford university press

Gekeler W, Grill E, Winnacker EL, Zenk MH (1989) Survey of the plant kingdom for ability to bind heavy metals through phytochelatins. *Z Naturforsch* **44c**: 361-369

Glass DJ (1999) Economic potential of phytoremediation. In Phytoremediation of toxic metals: using plant to clean up the environment. *Ed I. Raskin and Ensley B.D.* 15-31

Gouia H, Suzuki A, Brulfert J, Ghorbal MH (2003) Effects of cadmium on the co-ordination of nitrogen and carbon metabolism in bean seedlings. *Journal of Plant Physiology* **160**: 367-376

Gouia H, Ghorbal MH, Meyer C (2000) Effects of cadmium on activity of nitrate reductase and other enzymes of the nitrate assimilation pathway in bean. *Plant Physiology and Biochemistry* **38**: 629-638

Grant CA, Buckley WT, Bailey LD, Selles F (1998) Cadmium accumulation in crops. *Canadian Journal of Plant Science* **78**: 1-17

Grill E, Loffler S, Winnacker EL, Zenk MH (1989) Phytochelatins, the heavy metal-binding peptides of plants, are synthesized from glutathione by a specific γ -glutamylcysteine dipeptidyl transpeptidase (phytochelatin synthase). *Proceedings of the National Academy of Science* **86**: 6838-6842

Hall JL (2002) Cellular mechanism for heavy metal detoxification and tolerance. *Journal of Experimental Botany* **53**, **366**: 1-11

Hall JL, Williams LE (2003) Transition metal transporter in plants. *Journal of experimental botany* **54**, **393**: 2601-2613

Hernandez LE, Gárate A, Carpena-Ruiz R (1997) Effects of cadmium on the uptake, distribution and assimilation of nitrate in *Pisum sativum*. *Plant and Soil* **189**: 97-106

Jarup L, Berglund M, Elinder CG, Nordberg G, Vahter M (1998) Health effects of cadmium exposure – a review of the literature and risk estimate. *Scand J Work Environ Health* **30**: 321-328

Jarvis SC, Jones LHP, Hopper MJ (1976) Cadmium uptake from solution by plants and its transport from roots to shoots. *Plant and Soil* **44**: 179-191

Ju GC, Li XZ, Rauser WE, Oaks A (1997) Influence of cadmium on the production of γ -glutamylcysteine peptides and enzymes of nitrogen assimilation in *Zea mays* seedlings. *Physiologia Plantarum* **101**: 793-799

Kido T, Nogawa K, Honda R, Tsuritani I, Ishizaki M, Yamada Y, Nakagawa H (1990) The association between renal dysfunction and osteopenia in environmental cadmium-exposed subjects. *Environmental research* **51**: 71-82

Kime MJ, Ratcliffe RG, Williams RJP, Loughman BC (1982) The application of ³¹P nuclear magnetic resonance to higher plant tissue. I. Detection of spectra. *Journal of Experimental Botany* **33**: 656-669

Lasat MM (2000) Phytoextraction of metals from contaminated soil: a review of plant/soil/metal interaction and assessment of pertinent agronomic issue. *Journal of hazardous substance research* **2** 37-56

Lombi E, Zhao FJ, mc Grath SP, Young SD, Sacchi GA (2001) Physiological evidence for high affinity cadmium transporter highly expressed in *Thlaspi caerulescens* ecotype *New phytologist* **149**: 104-126

Lombi E, Zhao FJ, Dunham SJ,mc Grath SP (2001) Phytoremediation of heavy metal-contaminated soils: natural hyperaccumulation versus chemically enhanced phytoextraction. *Journal of environmental quality* **30**: 1919-1926

Lorraine E, Willams J, Pittman K, Hall JL (2000) Emerging mechanism for heavy metal transport in plants. *Biochimica et Biophysica acta* **1645**: 104-126

Loyola-Vargas VM, Sanchez de Jimenez E (1984) Differential role of glutamate dehydrogenase in nitrogen metabolism of maize tissues. *Plant Physiology* **76**: 536-540

Lozano-Rodriguez E, Hernandez LE, Bonay P, Carpena-Ruiz RO (1997) Distribution of cadmium in shoot and root tissues of maize and pea plants: physiological disturbances. *Journal of experimental botany* **48**: 123-128

Mc Grath SP, (1997) Plants that hyperaccumulate heavy metals. *R.R. Brooks (ed) CAB International*

Nocito FF, Pirovano L, Cocucci M Sacchi GA (2002). Cadmium-induced sulfate uptake in maize roots. *Plant Physiology* **129**: 1872-1879

Nussbaum S, Schmutz D, Brunold C (1988) Regulation of assimilatory sulfate reduction by cadmium in *Zea mays* L. *Plant Physiology* **88**: 1407-1410

Oaks A, Stulen I, Jones K, Winspear MJ, Misra S, Boesel IL (1980) Enzymes of nitrogen assimilation in maize roots. *Planta* **148**: 477-484

Oaks A (1985) Nitrogen metabolism in root. *Annual Review of Plant Physiology, Plant Molecular Biology* **36**: 345-365

O'Neal D, Joy KW (1973) Glutamine synthetase of pea leaves. I. Purification, stabilization, and pH optima. *Archives of Biochemistry and Biophysics* **159**: 113-122

Picault N, Palmieri L, Pisano I, Hodges M, Palmieri F (2002) Identification of a novel transporter for dicarboxylates and tricarboxylates in plant mitochondria. *The Journal of biological Chemistry* **277**, **27**: 24204-24211

Rausch C, Bucher M (2002) Molecular mechanisms of phosphate transport in plants. *Planta* **216**: 23-37

Rausser WE, Meuwly P (1995) Retention of cadmium in roots of maize seedlings. *Plant Physiology* **109**: 195-202

Rauser WE (1999) Structure and Function of Metal Chelators Produced by Plants. *Cell Biochemistry and Biophysics* **31**: 1-30

Resmini, Marco (2002) Effetti del Cd²⁺ e della solfo-carezza sull'attività dell'H⁺-ATPasi di plasmalemma e sui sistemi di controllo del pH cellulare in radici di mais (*Zea mays* L). Tesi in Scienze e Tecnologie Agrarie. Anno accademico 2001-2002

Rivetta A, Negrini N, Cocucci M (1997) Involvement of Ca²⁺-calmodulin in Cd²⁺ toxicity during the early phases of radish (*Raphanus sativus* L.) seed germination. *Plant cell and Environment* **20**: 600-608

Robert JKM, Ray PM, Wade-Jerdetzky O (1980) Estimation of cytoplasmic and vacuolar pH in higher plant cells by ³¹P NMR. *Nature* **283**: 870-872

Sakano K (1998) Revision of biochemical pH-Stat: involvement of Alternative Pathway Metabolism. *Plant Cell Physiology* **39**, **5**: 467-473

Salt DE, Rauser WE (1995) MgATP-dependent transport of phytochelatin across tonoplast of oat roots. *Plant Physiology* **107**: 1293-1301

Salt DE, Smith RD, Raskin I (1998) Phytoremediation. *Annual Review of Plant Physiology, Plant Molecular Biology* **49**: 643-668

Schützendübel A, Polle A (2002) Plant responses to abiotic stress: heavy metal-induced oxidative stress and protection by mycorrhization. *Journal of Experimental Botany* 53, **372**: 1351-1365

Schützendübel A, Schwanz P, Teichmann T, Gross K, Langenfeld-Heyser R, Godbold DL, Polle A (2001) Cadmium-induced changes in antioxidative system, H₂O₂ content and differentiation in pine (*Pinus sylvestris*) roots. *Plant Physiology* **127**: 887-892

Spina J, Bright HJ, Rosenbloom J (1966) Purification and properties of L-malic enzyme from *Escherichia coli*. *Biochemistry* **9**, 3974: 29-39

Van Assche F, Clijsters H (1990) Effects of metals on enzyme activity in plants. *Plant, Cell and Environment* **13**: 195-206

Wagner GJ (1993) Accumulation of cadmium in Crop Plants and its consequences to human health. *Advances in Agronomy* **51**: 173-212

Watanabe M, Suzuki T (2002) Involvement of reactive oxygen stress in cadmium-induced cellular damage in *Euglena gracilis*. *Comparativ Biochemistry and Physiology Part C* **131**: 491-500

Watanabe M, Henmi K, Ogawa K, Suzuki T (2003) Cadmium-dependent generation of reactive oxygen species and mitochondrial DNA breaks in

photosynthetic and non-photosynthetic strains of *Euglena gracilis*. *Comparativ Biochemistry and Physiology Part C* **134**: 227-234

Weckenmann D, Martin P (1984) Endopeptidase activity and nitrogen mobilization in senescing leaves of *Nicotiana rustica* in light and dark. *Physiologia Plantarum* **60**: 333-340

Wilbur KM, Anderson NG (1948) Electrometric and colorimetric determination of carbonic anhydrase. *Journal of Biological Chemistry* **176**: 147-154

Williams LE, Pittman JK, Hall JL (2000) Emerging mechanism for heavy metal transport in plants. *Biochimica Biophysica Acta* **1465**: 104-126

RINGRAZIAMENTI

